

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
Κατεύθυνση: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Καραμαγκιόλας Κώστας
Μπαλάσης Ευγένιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το **θεσμικό πλαίσιο** της χωροταξικής και πολεοδομικής πρακτικής αποτελεί μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες του κράτους, που σχετίζεται με τη ρύθμιση του χώρου. Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις, συχνά **υπερβαίνει τα όρια ενός διεκπεραιωτικού μηχανισμού** – ενός απλού διαχειριστικού συστήματος και με την πολιτική που απορρέει από αυτό, **δεν θεωρείται ουδέτερο** με αποκλειστικό ρόλο τη δημόσια ωφέλεια.

Αναγνωρίζοντας ότι το πλαίσιο αυτό εμπεριέχει όλα τα χαρακτηριστικά του κράτους, που ανταποκρίνονται στον εκάστοτε κοινωνικό σχηματισμό και την αντίστοιχη ιστορική στιγμή, επιχειρήσαμε μια γενική επισκόπηση των χαρακτηριστικών φάσεων της **κρατικής προσπάθειας** για τη **ρύθμιση και οργάνωση** του ελληνικού χώρου (θεσμικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού) και τη συσχέτισή τους με την **πολιτική, κοινωνική και οικονομική συγκυρία** της εποχής.

Στο συνοπτικό και αναγκαστικά απλουστευτικό αυτό ιστορικό, γίνεται η παρουσίαση των χωροταξικών και πολεοδομικών πρωτοβουλιών της κρατικής πολιτικής (συνταγματικές αναθεωρήσεις, όργανα, νόμοι, διατάγματα, αποφάσεις κλπ), σε **πέντε διακριτές περιόδους**:

1. Περίοδος της «αμφισβήτησης» (1960 – 1967)
2. Επταετία (1967 – 1974)
3. Μεταπολίτευση (1974 – 1979)
4. Ανασυγκρότηση (1979 – 1989)
5. Προς μια αειφορική προσέγγιση (1989 – 2005)

Σε ένα σύντομο απολογισμό της κάθε περιόδου συνοψίζονται και σχολιάζονται τα **κρίσιμα σημεία της θεσμοθετημένης πολιτικής** για το χώρο και η **κληρονομιά** που αφήνει το θεσμικό πλαίσιο **ως δομημένο περιβάλλον** στις ελληνικές πόλεις και **ως νοοτροπία** στην καθημερινή πρακτική του πολίτη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

A. Εισαγωγή

A.1 Ο χωρικός σχεδιασμός

A.2 Ορισμός Χωροταξίας

A.3 Εννοιολογική προσέγγιση της χωροταξίας στην ελληνική έννομη τάξη

A.4 Το αντικείμενο της εργασίας

B. Θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού

B.1 Η περίοδος της «αμφισβήτησης» (1960 - 1967)

- «Πρόγραμμα Αναπτύξεως (1960-1964)»
- «Πρόγραμμα Αναπτύξεως (1966-1970)»

Ένας σύντομος απολογισμός της περιόδου...

B.2 Επταετία (1967 - 1974)

- Α.Ν 395/68 «Περί του ύψους των οικοδομών και του συντελεστή της ελεύθερης δομήσεως
- Α.Ν 410/68
- Ν.Δ 1003/71 «περί ενεργού πολεοδομίας»
- Ν.Δ 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων»
- «Πρόγραμμα Αναπτύξεως (1968-1972)»
- «Εθνικό Πρότυπο Περιφερειακής Ανάπτυξης»
- «Εθνικό Χωροταξικό Πρότυπο»
- Ν.Δ 1262/72 «Περί Ρυθμιστικών Σχεδίων Αστικών Περιοχών»
- Ένας σύντομος απολογισμός της περιόδου...

B.3 Μεταπολίτευση (1974 - 1979)

- Το Σύνταγμα του 1975
- 360/76 «περί χωροταξίας και περιβάλλοντος»
- 446/76
- Πρόγραμμα 1976-1980
- 947/79 «περί οικιστικών περιοχών»

Ένας σύντομος απολογισμός της περιόδου...

B.4 Ανασυγκρότηση (1979 - 1992)

- «Το πρόγραμμα ανάπτυξης 1978-82 »
- Ν. 1032/80 Δημιουργία του ΥΧΟΠ
- «Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης 1981-1985»
- Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση 1983-87
- Ν.1337/83 «Οικιστικός Νόμος»
- Ν.1416/84 «Ανασυγκρότηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Ν.1262/86 «Κατάρτιση και διαχείριση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων»
- Ν.1515/85 & Ν. 1561/89 Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης
- Ν.1577/1985, «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.)»
- Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.)
- Ν.1650/1986 «Περί προστασίας του περιβάλλοντος»

Ένας σύντομος απολογισμός της περιόδου...

B.5 Προς μια αειφορική προσέγγιση 1989 - 2005

- Α' ΚΠΣ 1989-1993
- Β' ΚΠΣ 1994-1999
- Ν.2508/97 «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη»
- Ν.2539/97 «Σχέδιο Καποδιστριας»
- Ανάληψη της Ολυμπιάδας 2004
- Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου στο Πότσονταμ 1999
- Γ' ΚΠΣ 2000-2006
- Ν.2742/99 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη
- Υ.Α. 10788/2004 «Έκδοση Πολεοδομικών Σταθεροτόπων»

Γ. Επίλογος

Δ. Βιβλιογραφία

A. Εισαγωγή

A.1 Ο χωρικός σχεδιασμός

Ο χωροταξικός και ο πολεοδομικός σχεδιασμός είναι μία ρυθμιζόμενη από το δίκαιο δραστηριότητα. Πρόκειται για τα δύο επίπεδα ενός συνολικότερου σχεδιασμού του χώρου, τον οποίο θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε σχηματικά ως *χωρικό σχεδιασμό*. Ο χωρικός σχεδιασμός δεν είναι μόνο μία δημιουργική δραστηριότητα μελετητών και άλλων ειδικών, όπως είναι οι πολιτικοί μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες, οι οικονομολόγοι και οι χωροτάκτες, αλλά αποτελεί αντίθετα μία δραστηριότητα που διέπεται από τις αρχές της έννομης τάξης¹.

Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ χρήσιμο να δώσουμε ευθύς εξαρχής έναν ορισμό του πρώτου επιπέδου του χωρικού σχεδιασμού, δηλαδή του χωροταξικού, προκειμένου να τον αντιδιαστείλουμε από τον πολεοδομικό σχεδιασμό². Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειώσουμε ότι η χωροταξία έχει τον πυρήνα και την έμπνευσή της στην πολεοδομία, εμφανίζεται, όμως, ως κρατική δραστηριότητα μετά από αυτήν και συγκεκριμένα κατά το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα³. Τούτο δικαιολογείται από την αύξηση των πληθυσμών και την ανάγκη οικιστικών επεκτάσεων, από τις απαιτήσεις μίας διαρκώς αναπτυσσόμενης βιομηχανίας για νέους χώρους και από την επέκταση των συγκοινωνιών.

1. Π.- Μ. Ευστρατίου, *Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας*, Αντ. Σάκκουλα, 2001

2. Για την διάκριση μεταξύ χωροταξίας και πολεοδομίας βλ. J.F. Davignon, *Droitdel' Urbanisme, Litec*, 2004, Υ. Jegouzo, *Droitde l' Aménagement, Moniteur Dalloz*, 2003

3. Χριστοφιλόπουλος, *Χωροταξικό Δίκαιο - Θεσμοί*, Π.Ν. Σάκκουλα, 1986

A.2 Ορισμός Χωροταξίας

Η Χωροταξία είναι πρώτα από όλα *σχεδιασμός*⁴. Ο σχεδιασμός αυτός συνίσταται στην ανάλυση των στοιχείων της δεδομένης καταστάσεως, στην πρόγνωση μελλουσών εξελίξεων και στη δόμηση μίας κανονιστικής τάξεως με τελική επιδίωξη τη διαμόρφωση του χώρου σύμφωνα με την τάξη αυτή. Επιδιώκει την εξισορρόπηση των συμφερόντων και το συντονισμό των δραστηριοτήτων με την λήψη ενιαίων και όχι αποσπασματικών μέτρων. Η διοίκηση που σχεδιάζει δεν λαμβάνει αποφάσεις, αλλά καθορίζει προϋποθέσεις για τις μελλοντικές της αποφάσεις⁵.

Δεύτερον, η χωροταξία είναι *συνολικός σχεδιασμός του χώρου*, όπως συνολικός σχεδιασμός είναι και ο πολεοδομικός. Αποσκοπούν και οι δύο σε μια ενιαία σύλληψη και ένταξη σε ένα λογικό πλαίσιο όλων των επιμέρους αξιώσεων χρήσεως του χώρου, με τελικό στόχο την επίτευξη αρμονίας στα έργα και τους ειδικούς σχεδιασμούς. Τούτο συμβαίνει σε αντίθεση με τους ειδικούς σχεδιασμούς του χώρου, που έχουν ειδική αποστολή και αντικείμενο: σχέδια συγκοινωνιών, σχέδια διαχειρίσεως υδάτων, σχέδια διαχειρίσεως αποβλήτων κλπ.

Τρίτον, η χωροταξία είναι *υπερτοπικός σχεδιασμός*. Στο σημείο αυτό διαφέρει της πολεοδομίας, η οποία ως τοπικός σχεδιασμός, σχεδιάζει λεπτομερειακά μικρής κλίμακας εκτάσεις με μονάδα τελικής αναφοράς άλλοτε το οικοδομικό τετράγωνο και άλλοτε το συγκεκριμένο οικόπεδο και οικοδομή. Αντίθετα, η χωροταξία αναφέρεται σε χώρο μεγάλης κλίμακας, κατ' αρχήν στο σύνολο του εθνικού χώρου και σε μεγάλες περιφέρειες.

Τέλος, η χωροταξία είναι *σχεδιασμός υπερέχων*, διότι υπερέχει όλων των άλλων ειδικών σχεδιασμών αλλά και των τοπικών συνολικών σχεδιασμών του χώρου, επειδή είναι σχεδιασμός συνολικός και υπερτοπικός με αποστολή την εναρμόνιση. Επομένως, η κατεύθυνση των οργάνων που σχεδιάζουν πρέπει να είναι συνολική, το βλέμμα να στρέφεται στις γενικές γραμμές και η πράξη του σχεδιασμού να μην κατέρχεται σε λεπτομέρειες.

⁴. Σ. Ρίζος, *Τι είναι η χωροταξία*, ΕλλΔνη, 1998, σ. 253

⁵. Ν. Ρόζος, *Η νομική προβληματική του χωροταξικού σχεδιασμού*, Αντ. Σάκκουλα, 1994

A.3 Εννοιολογική προσέγγιση της χωροταξίας στην ελληνική έννομη τάξη

Η χωροταξία και ο χωροταξικός σχεδιασμός δεν έχουν, όπως είναι γνωστό, στην πατρίδα μας μακρά ιστορία. Δυστυχώς, το χωροταξικό και πολεοδομικό δίκαιο ρυθμίζονται μέχρι σήμερα από μία πληθώρα διάσπαρτων και συχνά αντιφατικών διατάξεων που προέρχονται από διάφορες περιόδους. Και είναι συχνά δυσνόητες ακόμα και για έμπειρους νομικούς⁶. Η χαρακτηριστική στην Ελλάδα πολυνομία βρίσκεται άλλωστε στον τομέα αυτό την απόλυτη έκφρασή της.

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός θεωρείται εξάλλου *κρατική υπόθεση*, παρά το ότι λαμβάνει χώρα μόνο σε τοπικό επίπεδο και αφορά, ως επί το πλείστον, μία κοινότητα ή έναν Καποδοιστριακό Δήμο. Φορείς, επομένως, του πολεοδομικού σχεδιασμού δεν είναι στη χώρα μας οι Ο.Τ.Α., όπως συμβαίνει στη μεγάλη πλειοψηφία των ευρωπαϊκών Κρατών, αλλά το ΥΠΕΧΩΔΕ ή η Γ.Γ. Περιφέρειας.

Με το άρθρο 33 παρ. 3 του ν. 1337/83, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το νόμο 2508/97, προβλέφθηκε για πρώτη φορά η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων πολεοδομικού σχεδιασμού στους δήμους που διαθέτουν πολεοδομική υπηρεσία και, συγκεκριμένα, η αρμοδιότητα της έγκρισης της πολεοδομικής μελέτης και του καθορισμού των χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης της περιοχής τους.

Ωστόσο, η διάταξη αυτή συνάντησε αντιδράσεις από το ΣτΕ⁷, το οποίο εξακολουθεί μέχρι σήμερα να θεωρεί, όπως θα δούμε λεπτομερέστερα στη συνέχεια, ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 24 παρ. 2 του Συντάγματος ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός ανατίθενται αποκλειστικά στο Κράτος, με εξαίρεση όσες πράξεις αφορούν την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου, δηλαδή τις πράξεις αναλογισμού ή την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

Επισημάνση: Η εισαγωγή του τεύχους, αποτελεί μέρος του άρθρου «Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θεσμικό πλαίσιο και την νομολογία για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη (Μάιος 2004)» του Ανδρέα Παλαπετρόπουλου – δικαστικού αντιπροσώπου ΝΣΚ

⁶. Π.-Μ. Ευστρατίου, *όπ.π.*, σ. 34

⁷. ΣτΕ 2317-2319/1999

A.4 Το αντικείμενο της εργασίας

Το θεσμικό πλαίσιο της χωροταξικής και πολεοδομικής πρακτικής αποτελεί μια από τις εξειδικευμένες λειτουργίες του κράτους, εκείνη που σχετίζεται με τη ρύθμιση του χώρου. Ανάλογα χωρίζεται σε νομοθετική - διοικητική - εκτελεστική εξουσία, με συγκεκριμένο ρόλο η καθεμιά τους και με καθορισμένες συσχετίσεις μεταξύ τους. Ως κομμάτια του κρατικού μηχανισμού, το πλαίσιο αυτό εμπεριέχει όλα τα χαρακτηριστικά του κράτους που ανταποκρίνονται σε δοσμένο κοινωνικό σχηματισμό και ιστορική στιγμή⁽⁶⁾. Το πλαίσιο δε θεωρείται ένας διεκπεραιωτικός μηχανισμός ανεξάρτητος από τον κοινωνικό σχηματισμό, ούτε η πολιτική που απορρέει από αυτό θεωρείται ουδέτερη με αποκλειστικό ρόλο τη «δημόσια ωφέλεια», παρόλες τις επίσημες διαβεβαιώσεις⁸.

Έτσι, στο συνοπτικό και συνεπώς απλουστευτικό ιστορικό που ακολουθεί, επιχειρείται μια γενική επισκόπηση των χαρακτηριστικών φάσεων της κρατικής προσπάθειας για τη ρύθμιση και οργάνωση του ελληνικού χώρου (θεσμικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού), σε συνδυασμό με τον κυρίαρχο χαρακτήρα της κάθε εποχής (ιστορικό - χωρικό - κοινωνικό πλαίσιο).

Η παρουσίαση των χωροταξικών και πολεοδομικών πρωτοβουλιών της κρατικής πολιτικής που θα αναπτυχθεί στην παρούσα εργασία, περιλαμβάνει πέντε χαρακτηριστικές περιόδους:

- Περίοδος της «αμφισβήτησης» (1960 - 1967)
- Επταετία (1967 - 1974)
- Μεταπολίτευση (1974 - 1979)
- Ανασυγκρότηση (1979 - 1989)
- Προς μια αειφορική προσέγγιση (1989 - 2005)

Πρέπει να τονιστεί, πως οι «τομές» που επιλέχθηκαν για τη διαίρεση σε διακριτές περιόδους ενέχουν μοιραία κάποια αυθαιρεσία, μια και συνήθως τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν κάθε περίοδο ενυπάρχουν ως ένα βαθμό και στην προηγούμενη και την επόμενη.

⁸. Δ. Φιλλιπίδης, για την ελληνική πόλη - μεταπολεμική πορεία και μελλοντικές προοπτικές, 1990

B. Θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού

B.1 Η περίοδος της «αμφισβήτησης» (1960 – 1967)

Οι εκλογές του 1958 φέρνουν την ΕΔΑ στην αντιπολίτευση και στα επόμενα χρόνια πραγματοποιούνται προσπάθειες για την ανασυγκρότηση του Κέντρου, οι οποίες έχουν σαν αποτέλεσμα την ανάληψη της εξουσίας το 1963 από την Ένωση Κέντρου. Ξεκινάει έτσι μια περίοδος προβληματισμού που αμφισβητούσε τις αξίες που είχαν επιβληθεί κατά τη δωδεκάχρονη διακυβέρνηση της χώρας από την δεξιά (1952-1963).

Όσο αφορά τις κρατικές προσπάθειες για τη ρύθμιση και οργάνωση του χώρου, έχουν προηγηθεί:

Το 1959 καταστρώνεται πρόγραμμα αποκατάστασης των παραπηγματούχων οικογενειών Αθήνας-Πειραιά και Θεσσαλονίκης σε συνεργασία των Υπουργείων Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δημοσίων Έργων, μέσα στα πλαίσια των προγραμμάτων προσφυγικής και λαϊκής κατοικίας. Για την εφαρμογή του προγράμματος, εκδίδεται πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, που αργότερα κυρώνεται με νόμο, στον οποίο καθορίζονται τα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων οικογενειών, ο τρόπος δημοπράτησης των έργων, το μέγεθος των κατοικιών κατά περίπτωση, ο τρόπος διάθεσης των χώρων των παραπηγμάτων.

Την ίδια χρονιά κατασκευάζονται οι μεγάλοι οδικοί άξονες Αθήνας-Θεσσαλονίκης και Αθήνας-Πάτρας και ευρύτερα, ένα εθνικό δίκτυο που συνέκλινε προς την πρωτεύουσα.

Το **1961** ιδρύεται το Κ.Ε.Π.Ε. (Κέντρο Προγραμματισμού και Ερευνών) και εκπονείται το πρώτο πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.

- **«Πρόγραμμα Αναπτύξεως (1960-1964)⁹»**

⁹. Ε. Ανδρικοπούλου, «Περιφερειακή πολιτική στη Ελλάδα», διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χώρος και Οικονομία» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Απρίλιος – Μάιος 2005

Γενικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

- ισορροπία και ανταγωνιστική ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων
- ισορροπία περιφερειακή ανάπτυξη

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων προτείνεται:

- η δημιουργία «ισχυρών πόλων έλξεως», που θα αποτελέσουν τους πυρήνες ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας
- η δημιουργία «μεγαλύτερων (γεωργικών, βιομηχανικών, τουριστικών κ.ά.) κέντρων» σε κάθε περιοχή
- οι δημόσιες επενδύσεις, να μην είναι «μη αποδοτικές», δηλαδή όχι απαραίτητα στις ζώνες «έντονης δημογραφικής πίεσης», αλλά στα νευραλγικά εκείνα σημεία όπου θα είναι αποδοτικότερες
- το κράτος να ενισχύσει την ιδιωτική πρωτοβουλία ή να αναλάβει το ίδιο πρωτοβουλία για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στις περιφέρειες (βιομηχανίας- τουρισμού)

Στο τέλος της ίδιας χρονιάς (1961), οργανώνεται το *Α' Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Συνέδριο* στους Δελφούς, με το επίκαιρο θέμα «Πολεοδομία - Εθνικό Πρόβλημα».

Τρεις κυρίως εισηγήσεις, τελείως διαφορετικής υφής και περιεχομένου, χαρακτηρίζουν το συνέδριο¹⁰. Η πρώτη, του Σ. Κυδωνιάτη, προτείνει τη δημιουργία μιας νέας πρωτεύουσας στο βορρά, ώστε να «*τονωθεί εκεί η επικράτησις του Ελληνισμού, εφ' όλων των αμφιβόλου εθνικότητας και αμφιβόλου αισθηματικότητας κατοίκων της, και θα ενισχυθή εις τα πέριξ η διείσδυσις της ελληνικής Ιδέας*». Η δεύτερη, του Κ. Δοξιάδη, ουσιαστικά επαναλαμβάνει τα όσα είχε από το 1960 προτείνει, δίνοντας μεγαλύτερη τώρα βαρύτητα στις θεωρητικές του παραδοχές, για την επικράτηση ενός ατέρμονα αστικού ιστού, της «Παγκόσμιας Οικουμενουπόλεως», όπου η Αθήνα εντάσσεται ως χωριστός κλάδος.

Η τρίτη εισήγηση του Α. Προβελέγγιου, ύστερα από μια εκτενή αναφορά στην κατάσταση των αστικών κέντρων της Ελλάδας, καταλήγει ότι ο οικιστικός σκελετός «*παρουσιάζει ευθύς εξ αρχής μια εικόνα ανισόμετρης συγκροτήσεως*», ότι οι σύγχρονες κατασκευές εκφράζουν «*ένα πνεύμα κερδοσκοπίας και μόνο συμφέροντος, μιας αξιοποίησης άλογης και βιαστικής*», για να καταλήξει ότι «*στην Ελλάδα δημιουργήθηκε μια κατάσταση ανθρώπων που απολαμβάνουν ένα*

¹⁰. Φιλλιπίδης, «Για την ελληνική πόλη - μεταπολεμική πορεία και μελλοντικές προοπτικές», 1990

επίπεδο επιθυμιών και απολαβών, όχι μόνο πάνω από το ουσιαστικό επίπεδο του τόπου τους, αλλά και πάνω από τα αγαθά τα οποία με εύλογο τρόπο απέκτησαν». Η πρότασή του συνοψίζεται στη μείωση του πληθυσμού της Αθήνας, στην ανάπτυξη των ενεργειακών προγραμμάτων και των δικτύων διεθνών μεταφορών¹¹. Σίγουρα εδώ θα πρέπει να συνυπολογιστεί η συμβολή των Αρχιτεκτονικών Συνεδρίων που οδηγεί στις πρώτες αναθέσεις πολεοδομικών μελετών (1963-1964).

Το 1962 μετακαλείται ο W. Smith ο οποίος παραδίδει, ύστερα από ένα χρόνο, την πρώτη κυκλοφοριακή μελέτη για το λεκανοπέδιο της Αθήνας. Προβλέπει την κατασκευή μεγάλου αριθμού νέων οδικών αρτηριών προς συμπλήρωση του ορθογωνικού κανάβου, κάτι που συναντάμε στις αμερικανικές μεγαλουπόλεις¹².

Η Ένωση Κέντρου αναλαμβάνει το 1963 την εξουσία, εκφράζοντας καλύτερα το νέο φιλελεύθερο κλίμα. Οι τεχνοκράτες που επανδρώνουν το Υπουργείο Συντονισμού, με αναπληρωτή υπουργό τον Α. Παπανδρέου, κατευθύνουν τις προσπάθειες για τον σύγχρονο επιστημονικό προγραμματισμό. Πρόκειται για μια προσπάθεια ανακατανομής των επενδύσεων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και άσκησης ρυθμιστικού ελέγχου στις ξένες επενδύσεις.

Την ίδια χρονιά, ιδρύεται το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο. Αμέσως μετά το Υπουργείο Συντονισμού αναθέτει σε ιδιωτικά γραφεία μια σειρά από ρυθμιστικά σχέδια που αποτελούν ουσιαστικά μελέτες τουριστικού προγραμματισμού: τη «σειρά Κρήτης», μερικά ρυθμιστικά σχέδια αστικών κέντρων (Άρτα, Ηγουμενίτσα, Πρέβεζα) και το χωροταξικό σχέδιο της Ηλείας.

Το 1965 η αρμόδια Υπηρεσία του τότε Υπουργείου Δημόσιων Έργων (σήμερα ΥΠΕΧΩΔΕ) με διευθυντή και βασικό συντάκτη τον πολεοδόμο Προκόπη Βασιλειάδη εκπόνησε ένα πρώτο **Ρυθμιστικό Σχέδιο**¹³, μια αρκετά προωθημένη απ' την άποψη των αναλυτικών στοιχείων αλλά και ιδεών μελέτη, που πάντως ούτε εγκρίθηκε ή θεσμοθετήθηκε και φυσικά ούτε υλοποιήθηκε.

Ο χώρος αναφοράς ήταν το Λεκανοπέδιο της Αθήνας και το Θριάσιο Πεδίο. Αντίθετα τα Μεσόγεια θεωρήθηκαν ότι δεν ανήκουν στην ευρύτερη πρωτεύουσα και δεν εντάχθηκαν

¹¹. Φιλλιπίδης, «για την ελληνική πόλη – μεταπολεμική πορεία και μελλοντικές προοπτικές», 1990

¹². Α. Αραβαντινός, «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997

¹³. Α. Αραβαντινός, «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997

στη μελέτη. Πιθανόν να υπήρχε τότε η αντίληψη ότι θα μπορούσαν τα Μεσόγεια να μείνουν μια αμιγής γεωργική περιοχή με κάποια παραδοσιακά χωριά.

Ένας βασικός στόχος της μελέτης ήταν να εξασφαλισθούν η πολυκεντρικότητα και αποκέντρωση μέσα στην όλη περιοχή γι' αυτό και ως ένα από τα «συνθήματα» της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η έκφραση «πόλεις εντός πόλεως». Πέραν αυτού σχεδόν όλα τα προτεινόμενα στοιχεία και μεγέθη οργάνωσης του χώρου ήταν θεωρητικά σωστά¹⁴. Όμως υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στην απογραφή της τότε κατάστασης και στον εντοπισμό των προβλημάτων της αφ' ενός και στις προτάσεις που δεν ήταν εφαρμόσιμες αφ' ετέρου.

Το 1966 τίθεται σε εφαρμογή από το Κ.Ε.Π.Ε το δεύτερο πενταετές πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας:

- **«Πρόγραμμα Αναπτύξεως (1966-1970)¹⁵»**

Σύμφωνα με τους συντάκτες του προγράμματος, τα αίτια των περιφερειακών ανισοτήτων εντοπίζονται:

- στη χαμηλή παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα
- στην υπερβολική συγκέντρωση βιομηχανικών και άλλων δραστηριοτήτων υψηλής παραγωγικότητας στην Αθήνα

Έτσι η λογική της παρέμβασης συνίσταται στο ότι το κράτος μπορεί να επηρεάσει την «ελκυστικότητα» των περιοχών ως τόπου εγκατάστασης:

- με κριτήρια ορθολογικού προγραμματισμού - ύπαρξη φυσικών πόρων, γεωγραφική θέση, ύπαρξη εξωτερικών οικονομιών
- δεν μπορεί να αντισταθμίσει την έλλειψη των παραπάνω παραγόντων με παροχές
- μπορεί να προσφέρει τις αναγκαίες επενδύσεις για τη δημιουργία εξωτερικών οικονομιών - εφόσον υπάρχουν τα άλλα δύο (φυσικοί πόροι, γεωγραφική θέση)

¹⁴. Το ίδιο

¹⁵. Ε. Ανδρικοπούλου, «Περιφερειακή πολιτική στη Ελλάδα», διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος "Χώρος και Οικονομία» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μάιος 2005

Ένας σύντομος απολογισμός της περιόδου...

1960-1963 (τελευταία τριετία δεξιάς): Αναμενόταν, με την εφαρμογή του πενταετούς προγράμματος (1960-1964), αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας και απορρόφηση του πλεονάζοντος σ' αυτήν εργατικού δυναμικού από την αναπτυσσόμενη βιομηχανία και τον τουρισμό. Πράγματι οι ρυθμοί ανάπτυξης αυξήθηκαν, αλλά κατά την περίοδο αυτή, παρατηρείται ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης προς το εξωτερικό (κυρίως Δ. Γερμανία). Υπολογίζεται πως κατά το 1960 μεταναστεύουν 100.000 άτομα, μεταξύ των οποίων και εξειδικευμένοι εργάτες.

Η υποτιθέμενη προσπάθεια αποκέντρωσης με δημιουργία «επαρχιακών» βιομηχανιών καταλήγει στη συγκέντρωσή τους σε απόσταση μόλις 50 χιλιομέτρων από την Αθήνα. Συνεχίζεται έτσι και εντείνεται η συγκέντρωση του πληθυσμού, των οικονομικών δραστηριοτήτων και των κέντρων λήψης αποφάσεων στην πρωτεύουσα. Στη συγκέντρωση αυτή συνέβαλε και η δημιουργία των μεγάλων οδικών αξόνων Αθήνας-Θεσσαλονίκης και Αθήνας-Πάτρας και ευρύτερα, ενός εθνικού δικτύου που συνέκλινε προς την πρωτεύουσα¹⁶. Η ύπαιθρος εγκαταλείπεται και αποδυναμώνεται.

Η αντιπαροχή και η εργολαβία λειτουργούν ως θεσμοί παραγωγής αστικού χώρου. Σε αυτό βέβαια, συνέβαλε και ο νόμος του 1929 περί οριζόντιας ιδιοκτησίας.

1963-1967 (περίοδος αμφισβήτησης): Στη σύντομη αυτή περίοδο αμφισβήτησης, η προσπάθεια προγραμματισμού και ρύθμισης του χώρου δεν ξεπέρασε το επίπεδο του πειράματος, αφού άλλωστε δεν στάθηκε δυνατό να εξειδικεύσει τις προθέσεις της. Η πρώτη σειρά ρυθμιστικών σχεδίων, που εκπονήθηκαν χωρίς να υπάρχουν θεσμοθετήσεις για την εφαρμογή τους, χρησίμευε στην καλύτερη περίπτωση, σαν συμβουλευτικό πλαίσιο αναφοράς για τις κυβερνητικές προθέσεις. Η αστυφιλία, η ερήμωση της υπαίθρου και η ανεξέλεγκτη μετανάστευση προς το εξωτερικό συνεχίζουν να χαρακτηρίζουν και την περίοδο αυτή.

¹⁶. Μ. Αγγελίδης, «Χωροταξικός Σχεδιασμός :μαθήματα θεωρίας – η ελληνική εμπειρία», εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1991

Ακολουθεί το πραξικόπημα του παλατιού, οι κυβερνήσεις των αποστατών και τον Απρίλη του 1967, η στρατιωτική δικτατορία έρχεται να καλύψει το «κενό» εξουσίας και να «αποκαταστήσει» τις κλονισμένες αξίες του συστήματος.

B.2 Επταετία (1967 - 1974)

Τον Απρίλη του 1967 οι συνταγματάρχες καταλαμβάνουν την εξουσία, ύστερα από στρατιωτικό πραξικόπημα. Από το 1967 και μέχρι τη μεταπολίτευση, το δικτατορικό καθεστώς χρησιμοποιεί τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό με σκοπό την αυτοπροβολή, ενώ παράλληλα προχωρεί, σε μία βίαιη ανοικοδόμηση με αποκλειστικό γνώμονα την οικονομική ανάπτυξη¹⁷.

Ακολουθείται μια επιπόλαιη, τυχοδιωκτική πολιτική με δανειοδοτήσεις για ενίσχυση του οικοδομικού τομέα (γεγονός που οδήγησε αργότερα στην αύξηση του πληθωρισμού), και ψηφίζονται νόμοι που ωθούν προς αυτήν την κατεύθυνση.

- **A.N 395/68 «Περί του ύψους των οικοδομών και του συντελεστή της ελεύθερης δομήσεως»**

Πρόκειται για τον πιο χαρακτηριστικό νόμο που πέρασε η Επταετία και για τον οποίο χρειάστηκε σειρά επίπονων διαδικασιών και μέτρων στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του '70 ώστε να ανακληθούν οι διατάξεις του .

Με αυτόν δίδονται σημαντικές προσαυξήσεις στον συντελεστή δόμησης, στο μεγαλύτερο μέρος της «εντός σχεδίου» Αθήνας και σε όλες τις επαρχιακές πόλεις, σαν λογική απόληξη των συστηματικών πιέσεων για μεγαλύτερη εκμετάλλευση της αστικής γης.

Ανακοινώνεται ότι ο νόμος επιτρέπει την αύξηση των υψών σε όλη τη χώρα «κατά έναν όροφο». Ύστερα από ένα χρόνο, αφού έχει μπει για καλά μπροστά η οικοδομική έκρηξη που πυροδότησε ο Ν395, εμφανίζονται οι επεξηγήσεις για τις περιοχές που εξαιρούνται από την προσαύξηση του σ.δ.

Μέσα σε χρόνο-ρεκόρ, μόλις 3,5 μήνες από τη δημοσίευση του νόμου, ανακοινώνεται ότι ο πρώτος ουρανοξύστης που θα χτιστεί στην Αθήνα (ο «Πύργος Αθηνών») θα φτάσει τα 85 μέτρα (!). Επιπλέον παρατηρείται μια ισοπέδωση του χαρακτήρα πόλεων με αρχιτεκτονική κληρονομιά (Πάτρα, Καστοριά κ.α.).

- **A.N 410/68**

Παρέχει την δυνατότητα νομιμοποίησης των «αυθαίρετων» κατοικιών, γεγονός που καθιστάζει πολλούς κατοίκους της περιφέρειας της Αθήνας και των άλλων πόλεων.

¹⁷ . Α. Παλαπετρόπουλος, «Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θεσμικό πλαίσιο και την νομολογία για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη», Μάιος 2004

Ο νόμος 395/68, όπως ήταν φυσικό οδήγησε σε τεράστια προβλήματα όσο αφορά την εκμετάλλευση της αστικής γης. Η ανάγκη μιας διορθωτικής παρέμβασης στο χώρο της πόλης έγινε επιτακτική. Το πρώτο σημαντικό νομοθέτημα προς την κατεύθυνση αυτή ήταν αυτό «περί ενεργού πολεοδομίας».

▪ **N.Δ 1003/71 «περί ενεργού πολεοδομίας»**

Προσπαθεί να μεταφέρει στον ελληνικό χώρο νέες μεθόδους και εργαλεία για την πολεοδομική παρέμβαση εμπνευσμένες από τις σημαντικές αντίστοιχες εμπειρίες των ευρωπαϊκών χωρών. Έτσι με το Ν.Δ. 1003/71 επιχειρείται η εισαγωγή της οργανωμένης δόμησης που αφορά τη συνολική καθοδήγηση της παραγωγής του αστικού χώρου, την πολεοδόμηση αλλά και την αρχιτεκτονική μελέτη και υλοποίηση ενός οικιστικού συγκροτήματος. Η «ενεργός πολεοδομία» αφορά τόσο ζώνες επέκτασης όσο και ζώνες ανάπλασης υφισταμένου αστικού ιστού.

Για πρώτη φορά στην ελληνική πρακτική, ο φορέας υλοποίησης μπορεί να είναι ένας δημόσιος οργανισμός, μια ιδιωτική Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργού Πολεοδομίας ή μια Εταιρεία Μικτής Οικονομίας. Η έννοια της δημόσιας ωφέλειας επεκτείνεται σε ολόκληρη τη *Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας (ΖΕΠ)*, ενώ παράλληλα θεσπίζεται το δικαίωμα προτίμησης υπέρ του δημοσίου και η απαλλοτρίωση με αντάλλαγμα κτισμένους χώρους (αντιπαροχή) μέσα στην περίμετρο της ζώνης.

Ιδρύεται από την Κτηματική Τράπεζα, η εταιρία οικοδομικών και τουριστικών επιχειρήσεων «Εθνική Κτηματική», η οποία μέσα στα πλαίσια του νομοθετήματος αυτού, εκπονεί μελέτες για τρεις εργατικούς οικισμούς. Ωστόσο καμιά από αυτές τις μελέτες δεν προχωρεί στο στάδιο της εφαρμογής, παρά τις πιεστικές ανάγκες για κατοικία.

Το Ν.Δ. 1003 ενσωματώθηκε αργότερα στο νόμο 947/79 και καταργήθηκε απ' αυτόν. Η υλοποίηση ολοκληρωμένων πολεοδομικών παρεμβάσεων εφαρμόστηκε, κατά την περίοδο που εξετάζουμε, σε ελάχιστες και εξαιρετικές περιπτώσεις. Έτσι η σημασία του νέου θεσμού έγκειται στην πρωτοτυπία μιας πρώτης εκσυγχρονιστικής απόπειρας¹⁸.

¹⁸Βελέντζας Κ.- Καλογήρου Ν.- Καραγιάννη Σ.- Κατσίκας Ηλ.- Παπαμίχος Ν.- Χατζηπροκοπίου Μ.- Χλωμούδης Κ., «Η κατοικία στην Ελλάδα - Κρίση των σχέσεων παραγωγής», κεφ.6 «Το θεσμικό πλαίσιο της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης», εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993.

▪ **N.Δ 797/71 «περί αναγκαστικών απαλλοτριώσεων»**

Έρχεται να συμπληρώσει το Ν.Δ 1003/71, μιας και κρίνεται απαραίτητο για την εφαρμογή του. Τα έργα κοινής ωφέλειας που θα πραγματοποιούνταν και απαιτούσαν εκτεταμένες απαλλοτριώσεις ήταν μεταξύ άλλων ο ιππόδρομος, το διεθνές αεροδρόμιο, το διοικητικό κέντρο, αλλά και ιδιωτικές βιομηχανίες! Το διάταγμα και κυρίως οι προθέσεις του, προκαλούν την άμεση αντίδραση σχετικά διευρυσμένων ομάδων, κυρίως μικροϊδιοκτητών, στις περιοχές των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων: Ελευσίνα, Σπάτα, Μενίδι, Καματερό, Μέθανα, Φιλίππους, Πάχη Μεγάρων.

Παράλληλα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, προωθείται και η χάραξη ενός προγραμματικού πλαισίου. Το 1968 ανακοινώνεται ένα 5ετές πρόγραμμα ανάπτυξης.

▪ **«Πρόγραμμα Αναπτύξεως (1968-1972)¹⁹»**

Αποτελεί ουσιαστικά επανάληψη του προηγούμενου προγράμματος (που σταμάτησε λόγω του πραξικοπήματος), παρά το γεγονός ότι στην εισαγωγή του εκφράζεται ρητά η αντίθεσή του στη προηγούμενη διαδικασία προγραμματισμού. Οι αρχές του συνοψίζονται σε δύο βασικές κατευθύνσεις:

- κρατική δραστηριότητα μόνον στους τομείς παροχής υποδομών, και
- επιχειρηματικές πρωτοβουλίες (του κράτους) μόνον όταν δεν υπάρχει σχετικό ιδιωτικό ενδιαφέρον

Τον *Αύγουστο του 1972* εκδίδεται από το Κ.Ε.Π.Ε το *15ετές πρόγραμμα (1973-1987)* όσο αφορά το «Πρότυπο της Περιφερειακής Ανάπτυξης» και το «Χωροταξικό Πρότυπο»:

▪ **«Εθνικό Πρότυπο Περιφερειακής Ανάπτυξης²⁰»**

Οι βασικές επιδιώξεις του προγράμματος είναι:

- η ορθολογική κατανομή πληθυσμού και δραστηριοτήτων
- η προώθηση πόλων ανάπτυξης έναν σε κάθε περιφέρεια
- η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στις περιφέρειες
- η συντήρηση, η ανάδειξη και η ανάπτυξη πολιτιστικών και κοινωνικών αξιών

¹⁹. Ε. Ανδρικοπούλου, «Περιφερειακή πολιτική στη Ελλάδα», διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χώρος και Οικονομία» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Απρίλιος – Μάιος 2005

²⁰. το ίδιο

- η αύξηση της «ενσυνειδήτου συμμετοχής» του πληθυσμού στην αναπτυξιακή προσπάθεια

▪ «**Εθνικό Χωροταξικό Πρότυπο²¹**»

Επιχειρείται η σχεδίαση ενός ορθού χωροταξικού πλαισίου διάταξης και ανάπτυξης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας στο χώρο. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα της οργάνωσης του Ελλαδικού χώρου όπως:

- η υπέρμετρη ανάπτυξη της Αθήνας
- η αδυναμία των μεγάλων πόλεων (Πάτρα, Βόλος, Ηράκλειο, Λάρισα) να λειτουργήσουν ως πόλοι ανάπτυξης των αντίστοιχων περιφερειών
- η διεύρυνση του χάσματος μεταξύ Αθήνας-Θεσσαλονίκης και υπόλοιπης χώρας
- σοβαρότατα επιπλέον προβλήματα περιβάλλοντος λόγω της, χωρίς χωροταξικό ή πολεοδομικό προσανατολισμό, ανάπτυξης της βιομηχανίας, του τουρισμού και της κατοικίας

Το *Εθνικό Χωροταξικό Πρότυπο* αναλύεται σε

- πρότυπο του δικτύου των *αστικών* οικισμών
- πρότυπο του δικτύου των *αγροτικών* οικισμών
- χωροταξική πολιτική τομέων ή δραστηριοτήτων

Τον *Νοέμβριο του 1972*, το Υπουργείο Συντονισμού, αναθέτει στο *Γραφείο Δοξιάδη* την εκπόνηση του «*Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου και Προγράμματος Ελλάδας*» και του «*Χωροταξικού Σχεδίου και Προγράμματος Περιοχής Πρωτευούσης*». Στη σύμβαση αναφέρεται πως η εκπόνηση των σχετικών μελετών θα ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια του 15ετους προγράμματος αναπτύξεως, που είχε ήδη ανακοινωθεί τον Αύγουστο. Οι αντιδράσεις για την ανάθεση αυτή, όπως είναι λογικό, υπήρξαν έντονες (ακόμα και από στελέχη του Υπουργείου).

Παράλληλα δημοσιεύεται το νομοθετικό διάταγμα **1262/72** «Περί Ρυθμιστικών Σχεδίων Αστικών Περιοχών»:

²¹. Ε. Ανδρικοπούλου, «Περιφερειακή πολιτική στη Ελλάδα», διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χώρος και Οικονομία» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Απρίλιος – Μάιος 2005

▪ **Ν.Δ 1262/72 «Περί Ρυθμιστικών Σχεδίων Αστικών Περιοχών»**

Οι αναθέσεις και η εκπόνηση πολεοδομικών μελετών είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται από τις αρχές της δεκαετίας του '60. Με τη διεξοδική νομοθετική προστασία του Ν.Δ. 1262/72 προσφέρεται για πρώτη φορά θεσμική κάλυψη των μελετών. Εισάγεται μια ιεραρχία **3 βαθμίδων σχεδιασμού** (χωροταξικά, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια) και προσδιορίζεται το αντικείμενό τους. Ειδικότερα γίνεται αναφορά στα ρυθμιστικά σχέδια με τη διαφοροποίηση των *χρήσεων γης κατά ζώνες*, τη δημιουργία ελέγχου ρυθμιστικού, ενώ δημιουργείται και ειδικό ταμείο για την εφαρμογή ρυθμιστικών σχεδίων (*ΕΤΕΡΠΣ*). Καθορίζεται σαφώς ότι το ρυθμιστικό σχέδιο εκπονείται στο πλαίσιο των γενικότερων κατευθύνσεων και στόχων των εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων, ώστε να οργανώνονται συντονισμένα στο χώρο οι διάφορες δραστηριότητες και λειτουργίες²².

Ενδιαφέρουσα επίσης είναι η έννοια της «*περιοχής ελέγχου*» που περιβάλλει την περιοχή εφαρμογής του ρυθμιστικού σχεδίου και, όπως δηλώνει και το όνομά της, χρειάζεται για τη σωστή εφαρμογή του σχεδίου στην κρίσιμη ζώνη περιμετρικά του οικισμού, εκεί δηλαδή που αναπτύσσονται τα «*αυθαίρετα*»²³.

Το Ν.Δ. 1262/72 είχε ελάχιστη πρακτική εφαρμογή καθώς τα ρυθμιστικά σχέδια που εκπονήθηκαν προσέκρουσαν στη γνωστή αδυναμία συνεπούς προγραμματισμού και εφαρμογής, που χαρακτηρίζει όλη την πρόσφατη περίοδο. Σ' αυτό συνέβαλλε μεταξύ άλλων και η γραφειοκρατική διαδικασία έγκρισης που προβλέπει πολλά στάδια παραλαβής, γνωμοδοτήσεων, ενστάσεων και τροποποιήσεων, έως την τελική διατύπωση και έγκριση της πρότασης, στην οποία εμπλέκονται τέσσερα υπουργεία και ο οικείος ΟΤΑ²⁴.

Το **Δεκέμβριο του 1972** ολοκληρώνεται το σύστημα των μέτρων για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και των κινήτρων για την προώθηση της δραστηριότητας στους τομείς της *βιομηχανίας* και του *τουρισμού*. Πρόκειται για τους νόμους:

- **1312/72** «περί νέων μέτρων προς ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης»
- **1313/72** «περί μέτρων προς ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης»

²²Βελέντζας Κ.- Καλογήρου Ν.- Καραγιάννη Σ.- Κατσίκας Ηλ.- Παπαμίχος Ν.- Χατζηπροκοπίου Μ.- Χλωμούδης Κ., «Η κατοικία στην Ελλάδα - Κρίση των σχέσεων παραγωγής», κεφ.6 «Το θεσμικό πλαίσιο της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης», εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993.

²³ Δ. Φιλλιπίδης, «Για την ελληνική πόλη - μεταπολεμική πορεία και μελλοντικές προοπτικές», 1990

²⁴Βελέντζας Κ.- Καλογήρου Ν.- Καραγιάννη Σ.- Κατσίκας Ηλ.- Παπαμίχος Ν.- Χατζηπροκοπίου Μ.- Χλωμούδης Κ., «Η κατοικία στην Ελλάδα - Κρίση των σχέσεων παραγωγής», κεφ.6 «Το θεσμικό πλαίσιο της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης», εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993.

Αποτέλεσμα των παραπάνω νομοθετημάτων ήταν οι βιομηχανικές ζώνες των Οινοφύτων και των Αγίων Θεοδώρων, καθώς και η διασπορά τεράστιων τουριστικών συγκροτημάτων στις πιο ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

Ένας σύντομος απολογισμός της περιόδου²⁵...

Πολλές φορές στις αναλύσεις που προηγήθηκαν αποκαλύφθηκε μια κυνική και απροκάλυπτη κυβερνητική παρέμβαση που συχνά δρούσε παρακάμπτοντας το νόμο σε θέματα ρύθμισης του χώρου. Από τη μια μεριά υπάρχει μια εντατική δραστηριότητα γύρω από τα πολεοδομικά θέματα και από την άλλη μια στυγνά εκμεταλλευτική πολιτική του χώρου, που δεν κρατά καν τα προσχήματα των προηγούμενων κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων. Το πραγματικό πρόσωπο της ελληνικής δικτατορίας κρυβόταν πίσω από το νομότυπο, στηριζόταν πάνω στην εκβιαστική σιωπή που δημιούργησε η ωμή βία και ταυτόχρονα προωθούσε μια «μεταρρυθμιστική» πολιτική του χώρου. Οι τεράστιες σε έκταση παρεμβάσεις στον τομέα του τουρισμού (χαριστικές παροχές δανείων για αναπτυξιακά έργα) και στον τομέα της βιομηχανίας (σκανδαλώδεις διευκολύνσεις στο εφοπλιστικό κεφάλαιο), μαζί με τη σκόπιμη αναθέρμανση της οικονομίας μέσω της οικοδομής -όχι μόνο στην Αθήνα αλλά για πρώτη φορά στην «υποτονική» επαρχία- στάθηκαν οι κυριότερες ίσως εκδηλώσεις αυτής της πολιτικής.

Χωρίς καμιά αμφιβολία όλα τα παραπάνω είχαν αρνητικές επιπτώσεις πάνω στο περιβάλλον, χτισμένο και «φυσικό». Επίσης η υποβάθμιση επιταχύνθηκε με ανησυχαστικούς ρυθμούς, σε σημείο που άρχισε να «ενοχλεί» ακόμα και εκείνους που απολάμβαναν τα αγαθά της εντυπωσιακής μικροαστικής ευημερίας. Από την άλλη μεριά υπήρξε εντυπωσιακή η ευκολία με την οποία οι δικτάτορες μπήκαν στο πετσί του ρόλου των προηγούμενων κυβερνήσεων - χωρίς κλυδωνισμούς, ανατροπές και επικίνδυνες ρήξεις - ουσιαστικά συνεχίζοντας διαδικασίες που τις βρήκε έτοιμες από τους προκατόχους της. Θα μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς να υπάρχουν κάποια κοινά σημεία ανάμεσα στις δύο πολιτικές; Μπορεί οι συμπτώσεις αυτές να είναι επουσιώδεις και επιφανειακές ή μιλάμε για δομικές συγγένειες; Με άλλα λόγια, ήταν η πολιτική της δικτατορίας φυσική απόρροια των όσων προηγήθηκαν;

²⁵. Δ. Φιλλιπίδης, για την ελληνική πόλη - μεταπολεμική πορεία και μελλοντικές προοπτικές, 1990

Η απάντηση είναι μάλλον θετική. Μπορεί η δικτατορία να έδειξε απογομνωμένο το «άσχημο πρόσωπο» της εκμεταλλευτικής πολιτικής, αλλά η λογική αυτής της πολιτικής είχε μείνει η ίδια. Κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες του συστήματος «καταργήθηκαν» ή «ατόνησαν», μαζί με αυτές η έννοια του δημόσιου έλεγχου, λύνοντας έτσι τα χέρια της εξουσίας για να προωθήσει ανοιχτά στη θεσμοποίηση του σχεδιασμού.

Η διαδικασία μάλιστα που ακολουθήθηκε, με αναγκαστικούς νόμους, εκβιαστικές απαλλοτριώσεις, αποφάσεις με τη μορφή στρατιωτικών διαταγών κ.τ.λ., θα άξιζε να μελετηθεί χωριστά, μια και εκεί θα ανακαλύπταμε αρκετές συγγένειες με τριτοκοσμικά μοντέλα. Εξίσου ενδιαφέρον θα ήταν να εξεταστεί ο ρόλος της παρα-πολεοδομίας στην ίδια περίοδο, μια και το όριο ανάμεσα σε αυτήν και την επίσημη σίγουρα δέχτηκε νέες ερμηνείες...

Η αντίθεση, πλέον, στο στρατιωτικό καθεστώς διογκώνεται και επεκτείνεται κάθε μέρα σε μεγάλα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας, τόσο στην εργατική όσο και στην αστική τάξη. Η αντίθεση αυτή οφείλεται τόσο σε ιδεολογικούς, όσο και σε πραγματικούς λόγους. Επιταχύνεται έτσι από το 1973 και μετά η πορεία των πραγμάτων. Το 1974, με το πραξικόπημα στην Κύπρο, το δικτατορικό καθεστώς επιχειρεί να ολοκληρώσει την «αποστολή» της και φέρνει τη χώρα σε αδιέξοδο. Τον Ιούνιο του 1974 η εξουσία παραδίδεται στον Κ. Καραμανλή.

B.3 Μεταπολίτευση (1974 - 1979)

Κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης, μεγάλο τμήμα των δημόσιων δαπανών συνεχίζει να διοχετεύεται για τον αμυντικό εξοπλισμό της χώρας και οι κοινωνικές επενδύσεις εξακολουθούν και παραμένουν χαμηλές. Έτσι αναστέλλονται παράλληλα και οι αναθέσεις χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών.

Ωστόσο η κυβέρνηση Καραμανλή προχωρεί σε ορισμένες θεσμικές αναδιαρθρώσεις, με την αναθεώρηση του Συντάγματος καθώς και την προώθηση νόμων - πλαισίων σχετικών με τη ρύθμιση του χώρου:

- **Το Σύνταγμα του 1975**

Ο συντακτικός νομοθέτης του 1975 δεν αγνόησε τις πιεστικές ανάγκες της χωροταξικής και πολεοδομικής οργάνωσης της χώρας. Περιέγραψε, έτσι, για πρώτη φορά στο κείμενο του Συντάγματος το πλαίσιο μέσα στο οποίο οφείλουν να κινηθούν ο νομοθέτης και η διοίκηση, προκειμένου να λάβουν συγκεκριμένα χωροταξικά και πολεοδομικά μέτρα.

Οι βασικές αρχές περιελήφθησαν στο *άρθρο 24 παρ. 2*, το οποίο επικεντρώθηκε στην αλληλεξάρτηση περιβάλλοντος και χωροταξικού σχεδιασμού και η αναθεώρησή του το 2001 προκάλεσε έντονες συζητήσεις²⁶. Με τη διάταξη του άρθρου αυτού, ανατίθενται στο κράτος ευρείες αρμοδιότητες στον τομέα του χωροταξικού σχεδιασμού. Ειδικότερα το κράτος έχει την υποχρέωση αλλά και την αποκλειστική αρμοδιότητα να ελέγχει, ρυθμίζει και να κατευθύνει τη χωροταξική αναδιάρθρωση και ανάπτυξη, αναμόρφωση και πολεοδόμηση των περιοχών της χώρας²⁷. Προκειμένου να αναγνωριστεί μια περιοχή σαν οικιστική και να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων, που περιλαμβάνονται στην οικιστική περιοχή, μπορεί να υποχρεωθούν με νόμο να διαθέσουν μέρος του ακινήτου τους για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (δρόμοι, πλατείες κτλ.) καθώς και να εισφέρουν ορισμένο χρηματικό ποσό για την κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων (δίκτυα ύδρευσης, υπόνομοι κτλ.). Τέλος, κατά το άρθρο αυτό, το κράτος είναι υποχρεωμένο να προστατεύει τα μνημεία και παραδοσιακές περιοχές και στοιχεία.

Στόχος, δηλαδή, του χωροταξικού σχεδιασμού, με βάση το Σύνταγμα, είναι η εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ανάπτυξης των οικισμών και η εξασφάλιση των

²⁶. Διεξοδική ανάλυση για την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος βλ. σε Ε. Κοντιάδη, *Ο νέος συνταγματικός και τα θεμελιώδη δικαιώματα μετά την αναθεώρηση του 2001*, Αντ. Σάκκουλα, 2002, σ. 400 επ.

²⁷. Α. Αραβαντινός, «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997

καλύτερων δυνατών όρων διαβίωσης²⁸. Ο σχεδιασμός αυτός συμπληρώνεται αργότερα (αναθεώρηση Συντ. 2001) με το πλαίσιο της αειφορίας, δηλαδή της διατήρησης του φυσικού περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων προς όφελος όχι μόνο της παρούσας, αλλά και των μελλοντικών γενεών²⁹.

Άλλες διατάξεις του Συντάγματος του '75 που έχουν, έστω και έμμεση, σχέση με τον χωροταξικό σχεδιασμό είναι ιδιαίτερα:

Το *άρθρο 21 παρ. 4* που επιβάλλει την ειδική φροντίδα του Κράτους για την απόκτηση κατοικίας από πρόσωπα που δεν έχουν δική τους στέγη ή από πρόσωπα που έχουν μεν αλλά ζουν κάτω από ιδιαίτερες αντίξοες συνθήκες.

Το *άρθρο 17* που αναφέρεται στην προστασία της ιδιοκτησίας και υπογραμμίζει τον κοινωνικό της ρόλο. Η ιδιοκτησία, δηλαδή, σήμερα έχει πλέον αποβάλει τον απόλυτο χαρακτήρα της και προβάλλει περισσότερο την κοινωνική της φύση. Κατά πάγια άλλωστε αρχή της νομολογίας του ΣτΕ, η συνταγματική προστασία της ιδιοκτησίας δεν αποκλείει την με νόμο επιβολή περιορισμών, που εξυπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, στοιχείο του οποίου αποτελεί αναμφίβολα η προστασία του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος³⁰.

Το *άρθρο 18* που προβλέπει συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεσμεύσεις που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας των πόλεων. Επίσης το άρθρο αυτό προβλέπει, για πρώτη φορά, την αναγκαστική συνένωση, με νόμο, γειτονικών ιδιοκτησιών, όταν αυτές δεν είναι δυνατόν να ανοικοδομηθούν χωριστά, σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ισχύουν, ή θα ισχύσουν, στην περιοχή³¹.

Οι βασικοί νόμοι - πλαίσια που ψηφίστηκαν είναι ο **360/76** «περί χωροταξίας και περιβάλλοντος» και ο **446/76**:

²⁸ Γ. Γιαννακούρου, Χωροταξικός σχεδιασμός και διοικητικός δικαστής, ΠερΔικ 1/1994, σ. 2

²⁹ Α. Παπαετρόπουλος, «Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θεσμικό πλαίσιο και την νομολογία για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη», Μάιος 2004, <http://www.nomosphysis.org/articles.php?artid=65&lang=1&catid=1#top>

³⁰ Για τη βιώσιμη ανάπτυξη βλ. Μ. Δεκλερής, Το δίκαιο της βιώσιμης ανάπτυξης, Αντ. Σάκκουλας, 2000, Γ. Δελλής, Κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος, Αντ. Σάκκουλα, 1998.

³¹ Α. Αραβαντινός, «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997

▪ **360/76 «περί χωροταξίας και περιβάλλοντος»**

Ο Ν.360/76 προβλέπει τη δημιουργία Εθνικού συμβουλίου Χωροταξίας (ΕΣΧΠ) και Περιβάλλοντος, όργανο που θα έχει όλες τις αποφασιστικές αρμοδιότητες στα παραπάνω θέματα. Προβλέπει μια συμβουλευτική επιτροπή στην οποία θα εκπροσωπούνται όλοι οι αρμόδιοι φορείς καθώς και οι αντιπροσωπευτικοί κοινωνικοί φορείς (ΤΕΕ, ΓΣΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, φορείς προστασίας του περιβάλλοντος κ.α). Θεσπίζει τέλος τη Γραμματεία του Συμβουλίου, ένα επιτελικό όργανο στο Υπουργείο Συντονισμού με βασικές αρμοδιότητες τον συντονισμό των επιμέρους αρμόδιων φορέων και την επεξεργασία και προώθηση θεμάτων (χωροταξικών σχεδίων, ειδικών μέτρων, νόμων) για έγκριση από το Συμβούλιο.

Ο Ν.360/76 ο οποίος, αν και ουδέποτε εφαρμόστηκε, δίδει κάποιους σαφείς ορισμούς των χωροταξικών σχεδίων και προγραμμάτων. Σύμφωνα λοιπόν με το *άρθρο 1 παρ. 1* του νόμου αυτού ως «χωροταξικό σχέδιο νοείται ένα σύνολο κειμένων και σχεδίων, με τα οποία εκφράζονται οι γενικές αρχές και κατευθύνσεις της ακολουθητέας χωροταξικής πολιτικής στο πλαίσιο των προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής αναπτύξεως»³².

Αντίστοιχα, χωροταξικό πρόγραμμα είναι ένα σύνολο κειμένων και σχεδίων, με τα οποία καθορίζονται οι απαιτούμενες για την εφαρμογή του δεδομένου χωροταξικού σχεδίου επεμβάσεις με τις φάσεις πραγματοποίησής και χρηματοδοτήσής τους, καθώς και τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό θεσμικά, οικονομικά και διοικητικά μέτρα.

Από τα προηγούμενα συμπεραίνουμε με ευκολία ότι στο σύστημα του ν. 360/1976 το ειδικό πρόγραμμα εκτελεί και άρα προϋποθέτει ένα ευρύτερο σχέδιο. Το σχέδιο εκφράζει τις γενικές κατευθύνσεις του χωροταξικού σχεδιασμού, ενώ αντίθετα το πρόγραμμα προσδιορίζει τους τρόπους της κρατικής επεμβάσεως και αναφέρει συγκεκριμένα μέτρα. Εξάλλου, πρέπει να σημειώσουμε ότι όταν ο όρος «σχέδιο» προσδιορίζεται από το επίθετο «χωροταξικό» έχει το πλέον γενικό περιεχόμενο, ενώ με τον προσδιορισμό «πολεοδομικό» ή «ρυμοτομικό» υπονοεί και διαλαμβάνει εκείνες τις ειδικές ρυθμίσεις που επιδέχονται πλέον άμεση εφαρμογή³³.

³². Α. Παπαλετρόπουλος, «Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θεσμικό πλαίσιο και την νομολογία για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη», Μάιος 2004

³³. το ίδιο

446/76

Έχοντας αρχίσει μια συζήτηση για το περιβάλλον, η κυβέρνηση της Ν.Δ παράλληλα στρέφει την προσοχή της για την ΚΕΠΟΣ (Κοινωφελής Επιχείρηση Πολεοδομίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος)³⁴. Η ίδρυση της ΔΕΠΟΣ (όπως τελικά μετονομάστηκε η ΚΕΠΟΣ) έγινε με το Ν446/76.

Ο συγκεκριμένος νόμος αντικαθιστά ουσιαστικά, χωρίς όμως να καταργεί το Ν.Δ. 1003/71 «περί ενεργού πολεοδομίας». Στην εισηγητική έκθεση του νόμου επισημαίνεται πολύ σωστά η μέχρι τότε πλήρης αδιαφορία του κράτους για την παροχή κατοικίας και η άμεση σχέση των στεγαστικών προβλημάτων με τη χωροταξική πολιτική. Με το νόμο αυτό προτείνεται ένας νέος τρόπος παραγωγής της κατοικίας, όχι τόσο διαφορετικός που προέβλεπε το Ν.Δ. 1003/71, άλλα προσαρμοσμένος στη νέα κυβερνητική πολιτική. Σκοπός της ΔΕΠΟΣ δεν είναι η μεθόδευση της προσφοράς στέγης στις περιοχές όπου πράγματι υπάρχουν ανάγκες, αλλά η δημιουργία κινήτρων για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού στις περιοχές που την επιβάλλουν οι αναπτυξιακοί στόχοι.

Το 1978 διαπιστώνεται ότι η υπόθεση ΔΕΠΟΣ έχει κολλήσει, περιμένοντας την προώθηση του Ν947/79 (όπως θα δούμε στη συνέχεια).

Οι παραπάνω νομοθετικές ρυθμίσεις, εντάσσονται στα πλαίσια του **5ετούς προγράμματος** που ανακοινώθηκε το **1976**:

▪ **Πρόγραμμα 1976-1980**³⁵

Καθορίζονται οι γενικοί και ειδικότεροι στόχοι της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και της χωροταξικής πολιτικής.

Γενικοί στόχοι περιφερειακής ανάπτυξης:

- ανάγκη συντονισμού της εθνικής με την περιφερειακή ανάπτυξη
- επιλογή των επενδύσεων και αξιοποίηση των παραγωγικών πόρων με κριτήριο το συγκριτικό πλεονέκτημα

³⁴. Δ. Φιλιππίδης, «Για την ελληνική πόλη – μεταπολεμική πορεία και μελλοντικές προοπτικές», 1990

³⁵. Ε. Ανδρικοπούλου, «Περιφερειακή πολιτική στη Ελλάδα», διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χώρος και Οικονομία» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Απρίλιος – Μάιος 2005

ειδικότεροι στόχοι:

- εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων στις προβληματικές περιοχές
- υπηρεσίες και υποδομές για το δίκτυο των οικισμών
- δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης
- αξιοποίηση φυσικών πόρων
- τουριστική ανάπτυξη
- έλεγχος της βιομηχανικής ανάπτυξης Αθήνας και Θεσσαλονίκης

Γενικοί στόχοι χωροταξικής πολιτικής:

- στον πολιτικό-κοινωνικό-πολιτιστικό τομέα: ευρεία κατανομή του πλούτου, συμμετοχή του πληθυσμού, προστασία της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας
- στον οικονομικό τομέα: υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης, διεθνής ανταγωνιστικότητα - προστασία περιβάλλοντος και συνδυασμός του με λοιπούς τομείς
- στον τομέα άμυνας και διεθνούς συνεργασίας: λειτουργική αυτονομία και ανάπτυξη διεθνών συνδέσεων

ειδικότεροι στόχοι:

- σε επίπεδο τομέων/κλάδων: ανάπτυξη των περιφερειών με βάση τη γεωργία, βιοτεχνία, μικρή βιομηχανία και μη-ξενοδοχειακό τουρισμό
- στο επίπεδο του «χώρου»: δημιουργία ιεραρχημένου δικτύου οικισμών
- σε επίπεδο κοινωνικών διαδικασιών: θεσμικές, διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές

Έτσι το 1978 το Υπουργείο Συντονισμού ανακοινώνει την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων, στα πλαίσια *εφαρμογής* του 5ετούς προγράμματος 1976-1980³⁶:

- Ειδικά προγράμματα γενικής ανάπτυξης νομών, Αγροτικών Οικιστικών Κέντρων, δασικών χωριών
- Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Έβρου
- Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας

³⁶. Ε. Ανδρικοπούλου, «Περιφερειακή πολιτική στη Ελλάδα», διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χώρος και Οικονομία» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Απρίλιος – Μάιος 2005

Επιπλέον με την υπουργική απόφαση ΥΑ 9610/79, δίδονται οι κατευθυντήριες γραμμές της χωροταξικής πολιτικής για οικιστική αποκέντρωση. Ορίζονται τρεις ομάδες οικιστικών κέντρων: ΚΕΠΑ (Κέντρα Εντατικών Προγραμμάτων Ανάπτυξης), ΑΣΤΟΚ (Αστικά Οικιστικά Κέντρα) και ΑΓΡΟΚ (Αγροτικά Οικιστικά Κέντρα).

Το νέο σύνταγμα του 1975 κάνει δυνατή την ψήφιση του *Νόμου 947/79 «περί οικιστικών περιοχών»*, μια σημαντική απόπειρα της κυβέρνησης Καραμανλή για συνολικό σχεδιασμό:

- **947/79 «περί οικιστικών περιοχών»**

Ο Νόμος 947/1979 εκδόθηκε κατ' εφαρμογή του άρθρου 24 του Συντάγματος και παρά το γεγονός της μη ενεργοποίησης του, έχει εξαιρετική ιστορική σημασία για την εισαγωγή, για πρώτη φορά στην ελληνική πολεοδομική ιστορία, του θεσμού της εισφοράς σε γη και χρήμα³⁷.

Ο Νόμος 947/1979 αποτελείται από 7 κεφάλαια. Το *πρώτο κεφάλαιο* αφορά τον σκοπό του νόμου, την έννοια και το περιεχόμενο της "Οικιστικής Περιοχής και τους τρόπους ανάπτυξης ή αναμόρφωσης των οικιστικών περιοχών. Οικιστική είναι μία περιοχή της οποίας η θέση και το σύνολο των χαρακτηριστικών της την καθιστούν κατάλληλη για ανοικοδόμηση και την εξυπηρέτηση της διαβίωσης και της οργανωμένης κοινωνικής ζωής. Μια οικιστική περιοχή μπορεί να αναπτυχθεί ή να αναπλαστεί με ενεργό πολεοδομία, ή με αστικό αναδασμό ή με κανονιστικούς όρους δόμησης. Οι δύο πρώτοι τρόποι, σε αντίθεση με τον τρίτο -που βασίζεται στην απλή, βάσει του ρυμοτομικού σχεδίου, ρύθμιση της δράσης των ιδιωτών- συνεπάγεται την ενεργό συμμετοχή του ίδιου του Κράτους ή των απ' αυτό εξουσιοδοτημένων φορέων.

Το *δεύτερο κεφάλαιο* αναφέρεται στην αναγνώριση μιας περιοχής σαν οικιστικής και ειδικότερα στην Γενική Μελέτη Οικιστικής Ανάπτυξης ενώ το τρίτο αφορά την συμμετοχή των ιδιοκτησιών στην ενεργοποίηση της περιοχής (εισφορά σε γη και σε χρήμα).

Σύμφωνα με το άρθρο 8, για τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής ως οικιστικής απαιτείται προηγουμένως η εκπόνηση γενικής μελέτης (Μελέτη Οικιστικής Ανάπτυξης), η οποία περιγράφει την υπάρχουσα κατάσταση και διαγράφει τις προοπτικές της μελλοντικής της εξέλιξης³⁸. Η γενική αυτή μελέτη αποτελείται από κείμενα και σχεδιαγράμματα και

³⁷. Ε. Καρνάβου, «Εισαγωγή στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό», σημειώσεις για το 7ο εξάμηνο του ΤΑΤΜ

³⁸. Α. Παπαπετρόπουλος, «Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θεσμικό πλαίσιο και την νομολογία για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη», Μάιος 2004

προσδιορίζει τις χρήσεις γης, τους τρόπους ανάπτυξης της περιοχής, την κλιμάκωση της ανάπτυξης κατά χρονικές φάσεις σε συνδυασμό με τις οικονομικές και πληθυσμιακές εξελίξεις. Τέλος, η μελέτη προχωρεί και στην εκτίμηση των χωροταξικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προτεινόμενων λύσεων.

Το *τέταρτο, πέμπτο και έκτο κεφάλαιο* αναφέρονται στις Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας, (ΖΕΠ), Αστικού Αναδασμού, (ΖΑΑ) και Κανονιστικών Όρων Δόμησης (ΖΚΟ) αντίστοιχα. Το *έβδομο κεφάλαιο* περιέχει μεταβατικές και ειδικές ρυθμίσεις.

Οι «Πολεοδομικές Μελέτες των ζωνών οικιστικών περιοχών», οφείλουν κατά τον Ν.947/79 να καθορίζουν τις χρήσεις εδάφους και τους σχετικούς περιορισμούς, τους προβλεπόμενους κοινόχρηστους χώρους, τα προβλεπόμενα δημόσια ή κοινωφελή κτίρια, τους οικοδομήσιμους χώρους, τα οικοδομικά συστήματα, τους γενικούς και ειδικούς όρους δόμησης, καθώς και το ποσοστό της εισφοράς σε γη των ιδιοκτητών³⁹.

Το ύψος της εισφοράς σε γη είναι 30% για τις ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας και Αστικού Αναδασμού και 40% για τις Ζώνες Κανονιστικών Όρων Δόμησης. Τα ποσοστά αυτά αποτελούν τα μέγιστα επιτρεπόμενα από τα οποία αφαιρούνται τα ποσοστά που αντιστοιχούν στους ήδη υπάρχοντες κοινόχρηστους χώρους. Η συμμετοχή της ιδιοκτησίας διαφέρει επομένως από περιοχή σε περιοχή. Η εισφορά αφορά μόνο τους κοινόχρηστους χώρους, ενώ οι κοινωφελείς θα πρέπει να εξασφαλίζονται με άλλο τρόπο από τους αρμόδιους φορείς.

Η εισφορά σε χρήμα, που αποτελεί συμμετοχή της ιδιοκτησίας στην δαπάνη για την κατασκευή των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, ορίζεται σε 10% για τις Ζώνες Ενεργού Πολεοδομίας και Αστικού Αναδασμού και 15% για τις Ζώνες Κανονιστικών Όρων Δόμησης. Η εισφορά υπολογίζεται στην οικοπεδική αξία που έχει κάθε ιδιοκτησία, μετά την αφαίρεση της εισφοράς σε γη κατά την στιγμή της οικοδομικής της αξιοποίησης (που διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο ανάπτυξης της περιοχής). Τα προαναφερθέντα ποσοστά μειώνονται στο ήμισυ όταν πρόκειται για υπό ανάπλαση περιοχές ήδη ενταγμένες σε εγκεκριμένο σχέδιο γιατί στις περιοχές αυτές θεωρείται ότι υπάρχουν ήδη έργα υποδομής.

Το *δικαίωμα προτίμησης*, δηλαδή το δικαίωμα του Δημοσίου να προτιμηθεί, έναντι παντός τρίτου, με την ίδια προσφορά τιμής κατά την πώληση ακινήτου, προβλέπεται από το άρθρο 55 του Ν.947/79 και ασκείται σε ενεργοποιημένες πολεοδομικά περιοχές.

³⁹. Α. Αραβαντινός, «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997

Ο σκοπός του δικαιώματος αυτού είναι διπλός, δηλαδή η μεν ύπαρξή του εμποδίζει την ανύψωση των τιμών των ακινήτων, η δε άσκησή του από το Δημόσιο οδηγεί, με τη διαδικασία που διαγράφει το ως άνω άρθρο στην απόκτηση κατά κυριότητα των ακινήτων ή επιχείρηση πολεοδομίας και στέγασης ή σε αναγκαστικό οικοδομικό συνεταιρισμό.

Το βασικό χαρακτηριστικό του Νόμου 947/79, από κοινωνική άποψη, είναι ότι δεν ενεργοποιήθηκε. Δεν εκδόθηκαν τα εξουσιοδοτούμενα από το Νόμο εκτελεστικά διατάγματα, ούτε εκπονήθηκαν σε μεγάλη κλίμακα μελέτες με βάση τις νέες διατάξεις. Ο Νόμος «Περί Οικιστικών Περιοχών» υποκαταστάθηκε -όσον αφορά τις κατηγορίες πολεοδομικών μελετών τις εισφορές και άλλες θεμελιακές διατάξεις- από τον Νόμο 1337/83 (όπως θα αναπτυχθεί σε επόμενο κεφάλαιο).

Το 1979 με την πολιτική ευθύνη του τότε υπουργού Στέφανου Μάνου από τη διεύθυνση οικισμού του τότε Υπουργείου Δημοσίων Έργων, συντάσσεται το **Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών** με τίτλο «Σχέδιο Πλαίσιο - Πρωτεύουσα 2.000». Το Σχέδιο αυτό κοινοποιήθηκε ευρύτατα και εξειδικεύτηκε με τις μελέτες των εννέα διαμερισμάτων, στα οποία διαιρέθηκε η Αττική, και οι οποίες εκπονήθηκαν από ιδιωτικά γραφεία. Όμως ούτε αυτό προωθήθηκε προς υλοποίηση, ούτε προς ουσιαστική θεσμοθέτηση, αν ληφθεί υπ' όψη ότι η θεσμοθέτηση των λεγόμενων «18 σημείων κοινής αποδοχής» και του σχεδίου που συνόδευε την Απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, δεν αποτελεί παρά αποσπασματική έγκριση ορισμένων γενικών στόχων για την Αθήνα κοινά παραδεκτών. Εξάλλου το σχέδιο που συνόδευσε την Απόφαση και καθιέρωνε γενικές χρήσεις γης για το σύνολο της Αττικής, ουδέποτε προχώρησε σε εφαρμογή, μια και ο βασικός Ν. 947/1979 στον οποίο θα στηριζόταν η εφαρμογή του τότε Ρ.Σ. έμεινε ανενεργός και ουδέποτε εκδύθηκαν ειδικότερα θεσμικά εργαλεία που περιείχε⁴⁰.

Πάντως στο μελετητικό επίπεδο ακολούθησε και αυτό την αρχή της πολυκεντρικότητας, βάση ενός ολιγοπολικού μοντέλου ανάπτυξης δευτερευόντων κέντρων αλλά και άλλες γενικά αποδεκτές κατευθύνσεις. Παράλληλα εφαρμόστηκαν κάποιες μελετητικές και διαδικαστικές καινοτομίες ως προς την κινητοποίηση φορέων (ΟΤΑ, ΤΕΕ, λοιπά Υπουργεία) και ιδιωτικών γραφείων δημιουργώντας έτσι μια υποδομή στοιχείων και

⁴⁰. Α. Αραβαντινός, «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997

προτάσεων⁴¹.

Παράλληλα προωθείται μια σειρά από επιπλέον νομοθετήματα όπως⁴²:

- Ο **Νόμος 880/79** «για τη μεταφορά του Συντελεστή Δόμησης»: Το άρθρο 1 του Ν880/1979 καθορίζει, για νέες ρυθμίσεις, σαν ανώτατο συντελεστή δόμησης την τιμή 2,4 για ολόκληρη τη χώρα (εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικής χρήσης κτιρίων).
- Δόμηση εκτός σχεδίου: Λοιπή Ελλάδα (πλην Αττικής) **Π.Δ 6/78**, Αττική: **Π.Δ 5/79**
- Αυθαίρετη Δόμηση: **Ν 651/1977** και **720/1979**
- Ο **Νόμος 998/79** «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας»: Ο νόμος αυτός, που εκδόθηκε σε εφαρμογή των άρθρων 24 και 17 του Συντάγματος, αποτελεί το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των δασών. Αξιοσημείωτο, από πλευράς πολεοδομικού σχεδιασμού, είναι το άρθρο 49 του νόμου αυτού, το οποίο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης δασών ή δασικών εκτάσεων σε οικιστικές περιοχές. Με το άρθρο αυτό βρίσκονται σε αρμονία και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 7 του Ν.947/79, που αναφέρονται στις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού μιας περιοχής, όταν μέσα σε αυτή υπάρχουν δάση ή δασικές εκτάσεις.
- Ο **Νόμος 960/79** «περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων και ρύθμισης συναφών θεμάτων και άλλων τινών διατάξεων»: Ο νόμος αυτός, επιβάλλει στον ιδιοκτήτη, και γενικότερα σ' αυτόν που ζητεί άδεια οικοδομής, υποχρέωση για την δημιουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων.
- Ο **Νόμος 973/79** «περί συστάσεως Κτηματικής Εταιρίας του Δημοσίου»: Σκοπός της εταιρίας αυτής, που λειτουργεί σαν ιδιωτικός φορέας είναι, εκτός των άλλων, και η δημιουργία αποθεμάτων γης, τα οποία θα τεθούν στη διάθεση των αρμόδιων φορέων για τη κατασκευή δημοσίων κτιρίων, έργων υποδομής, την εφαρμογή σχεδίων και Περιφερειακής, Χωροταξικής και Πολεοδομικής Πολιτικής.

Ένας σύντομος απολογισμός της περιόδου...

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από 2 στοιχεία: (α) Αύξηση της ευαισθησίας του πληθυσμού για τα προβλήματα του αστικού χώρου, (β) Από το γεγονός ότι ο 947/79 κυρίως,

⁴¹. Α. Αραβαντινός, «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997

⁴². το ίδιο

αλλά και ο 880/79, που εκφράζουν και συνθέτουν μια νέα αντίληψη για την πολεοδομία, δεν συνοδεύονται ουσιαστικά από καμία εφαρμογή⁴³.

Σήμερα μετά την πάροδο του χρόνου μπορεί να γίνει μια αποτίμηση της φιλοσοφίας του Ν. 947 που δεν εφαρμόστηκε εξ' αιτίας τόσο των αντιδράσεων στο πολιτικό επίπεδο, όσο και κυρίως εξ' αιτίας των προβλημάτων, τα οποία συνεπαγόταν μια ενδεχόμενη εφαρμογή του. Κατ' αρχήν πρέπει να επισημανθεί ότι η πολεοδομική πολιτική που προτάθηκε εντάσσεται στο γενικότερο εκσυγχρονιστικό πρότυπο, το οποίο οι κυβερνήσεις της Ν.Δ. προσπάθησαν να εφαρμόσουν σε διάφορους τομείς. Έτσι έγινε μια απόπειρα παρέμβασης στην αγορά της κατοικίας ενθαρρύνοντας τη συγκέντρωση του κεφαλαίου και την είσοδο μεγάλων εταιρειών στο κύκλωμα της οικοδομής. Η απόπειρα αυτή σύντομα αποδείχθηκε εκτός πραγματικότητας καθώς δεν υπήρξε ανταπόκριση ούτε από το ιδιωτικό κεφάλαιο ούτε από τους δημόσιους ή ημι-δημόσιους φορείς μικτής οικονομίας. Δυσχερής αποδείχθηκε ακόμη η θεσμοθέτηση της συμμετοχής των ιδιοκτητών γης με την εισφορά σε γη και χρήμα στο κόστος της οικιστικής ανάπτυξης παρ' όλο που όπως είχε προταθεί, χωρίς κλιμάκωση ανάλογα με το μέγεθος της ιδιοκτησίας, το μέτρο ευνοούσε τους μεγάλους ιδιοκτήτες⁴⁴. Έτσι η ελληνική εκδοχή του κράτους πρόνοιας αποδείχθηκε ανεφάρμοστη και απέμεινε μόνο στο ιδεολογικό επίπεδο ο σημαντικός προβληματισμός γύρω από την κοινή ωφέλεια, της οποίας η έννοια διευρύνθηκε με την εισαγωγή των εννοιών του αποθέματος της αστικής γης για μελλοντική ανάπτυξη, του ελέγχου των χρήσεων γης με τον καθορισμό συμβιβαστών και μη, καθώς και της δυνατότητας επιβολής ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης ανάλογα με τη περίπτωση⁴⁵.

Η αναστολή της ισχύος των παραπάνω μέτρων κάτω από τις πιέσεις της πραγματικότητας (εκτεταμένες περιοχές αυθαιρέτων γύρω από τα αστικά κέντρα, εκκρεμούσες από χρόνια διαδικασίες ένταξης περιοχών στο σχέδιο πόλης κλπ.) οδήγησαν σε έμμεσες εμβόλιμες ρυθμίσεις (όπως αργότερα με τον Ν. 1221/81 για τους χώρους στάθμευσης).

Αυτές οι ρυθμίσεις αλλοιώνουν σημαντικά τη φιλοσοφία του Ν. 947 στις διατάξεις σχετικά με τον έλεγχο της αυθαιρέτης κι υποβαθμισμένης οικιστικής ανάπτυξης και ενθαρρύνουν την ένταξη στο σχέδιο «πυκνοδομημένων» περιοχών με την επιβολή μόνο χρηματικής εισφοράς. Στην πράξη αυτό επιτείνει το πρόβλημα έλλειψης ελευθέρων κοινόχρηστων

⁴³. Ε. Καρνάβου, «Εισαγωγή στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό», σημειώσεις για το 7ο εξάμηνο του ΤΑΤΜ

⁴⁴. Βελέντζας Κ.- Καλογήρου Ν.- Καραγιάννη Σ.- Κατσίκας Ηλ.- Παπαμίχος Ν.- Χατζηπροκοπίου Μ.- Χλωμούδης Κ., «Η κατοικία στην Ελλάδα - Κρίση των σχέσεων παραγωγής», κεφ.6 «Το θεσμικό πλαίσιο της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης», εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993.

⁴⁵. το ίδιο

χώρων, αποκλείει τη δημιουργία κοινωφελών εγκαταστάσεων στο μέλλον, νομιμοποιεί την κερδοσκοπία και την κατάτμηση της γης, συντηρώντας στην ουσία την αργόσυρτη διαδικασία «αυθόρμητης» αστικοποίησης, εκεί μάλιστα που παρουσιάζεται περισσότερο προβληματική⁴⁶.

⁴⁶. το ίδιο

B.4 Ανασυγκρότηση (1979 - 1992)

Παρόλο που στο τέλος της δεκαετίας του '70 επιβλήθηκαν νέοι περιορισμοί στη δόμηση σε όλη τη χώρα, μεσολάβησαν μεγάλης έκτασης καταστροφές του αστικού ιστού, ιδίως σε παλαιούς οικισμούς, αλλά και στην ως τότε σχετικά αμόλυντη ύπαιθρο που κατακλύστηκε με τουριστικές ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ο υπερ-κορεσμός νησιών όπως η Μύκονος, η Κέρκυρα η Ρόδος έμεινε έτσι ουσιαστικά ανεξέλεγκτος, παρόλο που έγιναν συντονισμένες προσπάθειες περιορισμού της εκμετάλλευσης. Ανάλογες πιέσεις ασκήθηκαν για την αξιοποίηση ιστορικά φορτισμένων περιοχών όπως η Ακροναυπλία, Πύλος ή η Αυλίδα⁴⁷. Οι μεγάλης έκτασης αλλοιώσεις και καταστροφές επιτάχυναν τη θέσπιση νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη δεκαετία του '80, που αποδείχτηκε όχι και τόσο αποτελεσματική ώστε να κάμψει την καταπάτηση δασικών περιοχών, την τάση εξάπλωσης της εκτός σχεδίου δόμησης και την αλλοίωση των τοπίων.

Με δεδομένη την αδυναμία προώθησης ευρύτερων ρυθμίσεων του αστικού χώρου, η ελληνική πολεοδομία στράφηκε αναγκαστικά σε μικρότερης κλίμακας επεμβάσεις στον αστικό ιστό, με αναπλάσεις υποβαθμισμένων περιοχών. Η πρώτη (και για την ώρα μοναδική για την πληρότητα της) τέτοια περίπτωση ήταν η εφαρμογή της μελέτης Παλαιάς Πόλεως Αθηνών (Πλάκα, 1973-78)⁴⁸. Κρίσιμο στοιχείο στην εξυγίανση αυτής της περιοχής ήταν η θέσπιση επιτρεπόμενων χρήσεων γης σε κάθε οικοδομικό τετράγωνο και η μετατροπή μεγάλου μέρους του δικτύου κυκλοφορίας σε πεζοδρόμους. Ακολούθησαν αργότερα ανάλογα προγράμματα ανάπλασης για περιοχές του κέντρου (Θησείο, Μεταξουργείο και Ψυρρή), χωρίς όμως να καταλήξουν σε ολοκληρωμένη επέμβαση. Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη εφαρμόστηκε πρόγραμμα προστασίας και αναβάθμισης της Άνω Πόλης, που κυρίως βασίστηκε στην επιβολή μορφολογικού κανονισμού για νέες οικοδομές σε συνδυασμό με έλεγχο του συντελεστή δόμησης και κατακρίθηκε έντονα επειδή επέβαλε τη σκηνογραφική μίμηση παραδοσιακών μορφών.

⁴⁷ Δ. Φιλιππίδης, «Η πολεοδομία στην Ελλάδα», στο «Ελλάδα, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα», επιμ. Σ. Κονταράτος, W. Wang, Prestel, Μόναχο-Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 2000, σσ. 64-73. Συγκεκριμένα για την Ακροναυπλία βλ. Δ. Φιλιππίδης, «Ακροναυπλία - η κορώνα του Ναυπλίου», Αρχιτεκτονικά Θέματα, 9/1975. ενώ για τη Πύλο βλ. Ντ. Βαϊου-Χατζημιχάλη και Κ. Χατζημιχάλης, «Περιφερειακή ανάπτυξη και εκβιομηχάνιση», 1979.

⁴⁸ «... Επικεφαλής της ομάδας πολεοδομικής μελέτης ήταν ο Διονύσης Ζήβας, ενώ παράλληλα το Υπουργείο Πολιτισμού εφάρμοσε πρόγραμμα αποκατάστασης και ανάδειξης κτιρίων στην Πλάκα με επικεφαλής τον Ιορδάνη Δημακόπουλο. Τα έργα στην Πλάκα βραβεύτηκαν από την Europa Nostra το 1982...» αναφέρει ο Δ. Φιλιππίδης, «Η πολεοδομία στην Ελλάδα», στο «Ελλάδα, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα», επιμ. Σ. Κονταράτος, W. Wang, Prestel, Μόναχο-Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 2000.

Παράλληλα εκδηλώθηκε ανανεωμένο ενδιαφέρον για ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας, που καθορίστηκε νομοθετικά ως Ιστορικό Κέντρο (1977), οπότε για πρώτη φορά άρχισε να αντιμετωπίζεται ως πολεοδομική ενότητα με ιδιαίτερες απαιτήσεις προστασίας και ανάδειξης. Η πολιτική προστασίας εκδηλώθηκε άμεσα με αθρόους χαρακτηρισμούς διατηρητέων κτιρίων αρχικά στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, αλλά κατόπιν και σε πολλούς άλλους οικισμούς.

Η προσπάθεια προστασίας των ιστορικών πυρήνων δεν τελεσφόρησε σε όλες τις περιπτώσεις, πέφτοντας συχνά θύμα της ανεξέλεγκτης τουριστικής ανάπτυξης. Στις δύο επόμενες δεκαετίες πάντως θα υποβόσκει μόνιμα η αντιπαράθεση ανάμεσα στη τάση προστασίας και τάση αξιοποίησης των ιστορικών οικισμών, χωρίς να έχει διατυπωθεί ακόμα μια ξεκάθαρη στρατηγική βιώσιμης συνεργασίας τους⁴⁹.

▪ «Το πρόγραμμα ανάπτυξης 1978-82 »

Διατηρώντας πολλά κοινά σημεία με τα προηγούμενα προγράμματα, εισάγει μια σειρά διορθωτικές αλλαγές στα πλαίσια της ευρωπαϊκής προοπτικής της χώρας⁵⁰. Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος αποσκοπούν συγχρόνως στη χωροταξική πολιτική και την περιφερειακή ανάπτυξη, με βασικότερες ρυθμίσεις:

- τη δημιουργία περιφερειακών πόλων ανάπτυξης (Πάτρα, Λάρισα, Καβάλα, κλπ)
- την ενίσχυση μικρών και μεσαίων πόλεων
- τη βελτίωση των αγροτικών περιοχών και του δικτύου των αγροτικών οικισμών
- την ενίσχυση της βιομηχανίας, του τουρισμού, των μεταφορών και των περιφερειακών και τοπικών φορέων

⁴⁹ Δ. Φιλιππίδης, «Η πολεοδομία στην Ελλάδα», στο «Ελλάδα, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα», επιμ. Σ. Κονταράτος, W. Wang, Prestel, Μόναχο-Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 2000

⁵⁰ Ε. Ανδρικοπούλου, «Περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα», διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χώρος και Οικονομία» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Απρίλιος-Μάιος 2005

Η εξαγγελθείσα προγραμματική αποκέντρωση αστικών λειτουργιών και παραγωγικών δραστηριοτήτων είχε ήδη προχωρήσει με την ίδρυση βιομηχανικών περιοχών από την ΕΤΒΑ (29 ΒΙΠΕ είχαν ιδρυθεί έως το 1980, οι 8 λειτουργούσαν).

Με την Υ.Α.9610/1979 δίνονται κατευθυντήριες γραμμές χωροταξικής πολιτικής για την οικιστική αποκέντρωση, ορίζοντας ουσιαστικά τρεις ομάδες οικιστικών κέντρων: ΚΕΠΑ («αντίπαλες» πόλεις), ΑΣΤΟΚ (αστικά κέντρα) και ΑΓΡΟΚ (ύπαιθρος). Η αναπτυξιακή διαδικασία υποστηρίζεται από τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων μέσω μηχανισμών και κινήτρων περιφερειακής ανάπτυξης και περιφερειακών προγραμμάτων τεχνικής και κοινωνικής υποδομής.

Ταυτόχρονα η ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (1979 - 1981) ανοίγει νέους αναπτυξιακούς ορίζοντες που όμως απαιτούν ένα ισχυρό αξιόπιστο και λειτουργικό νομοθετικό πλαίσιο για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας.

Από τις εθνικές εκλογές του 1981 αναδεικνύεται πρώτη δύναμη η παράταξη του ΠΑΣΟΚ και μαζί της η πρώτη αυτοδύναμη σοσιαλιστική Κυβέρνηση στην ιστορία της χώρας. Η νέα κυβερνητική πολιτική στα πλαίσια ενός παρεμβατικού κράτους – πρόνοιας, κατευθύνεται σε έναν αποκεντρωμένο σχεδιασμό, αλλά παράλληλα καταθέτει μνημόνιο στην ΕΟΚ με το οποίο ουσιαστικά ζητά και πετυχαίνει την επαναδιαπραγμάτευση των όρων ένταξης της χώρας μας στη Κοινότητα. Τα περισσότερα Κράτη-Μέλη δημιούργησαν τους πρώτους νόμους περί χωρικού σχεδιασμού στις αρχές του 20ού αιώνα και με την πάροδο των ετών, συνειδητοποίησαν την ύπαρξη χωρικής πτυχής και περιεχομένου στην πλειονότητα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Αποτέλεσμα ήταν η διεύρυνση του περιεχομένου και του εύρους των θεμάτων με τα οποία ασχολείται ο χωρικός σχεδιασμός⁵¹. Η χώρα μας καθυστέρησε σημαντικά σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες να συμπεριλάβει επίσημα στους κόλπους της και να θεσμοθετήσει τον χωροταξικό σχεδιασμό. Η πλήρης αδρανοποίηση του ν. 360/1976 μετά το 1981, οδήγησε τα συστήματα του χωροταξικού σχεδιασμού σε καθολική απραξία, με ταυτόχρονη διαιώνιση των καιρίων χωρικών προβλημάτων⁵². Ο νόμος παρέμεινε, μέχρι την κατάργησή του με το νόμο 2742/1999,

⁵¹ Μ. Χαϊνταρλής- Λ. Λιαπής - Π. Πλατανιάς, «το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφορικού αναπτυξιακού στρατηγικού και πολιτικού του χαρακτήρα», Μάρτιος 2004,

⁵² το ίδιο

πρακτικά ανεφάρμοστος, αφού στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν παρά μόνο προσωρινά υποκατάστατα περιορισμένης κλίμακας και ανεφάρμοστα σχέδια σε νομαρχιακό επίπεδο⁵³.

▪ **N. 1032/80 Δημιουργία του ΥΧΟΠ**

Το 1980 με το Νόμο 1032/80 ιδρύεται το "Υπουργείο Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος" (ΥΧΟΠ) με τη μεταφορά και ενσωμάτωση των τότε Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας (πρώην "Υπουργείο Συντονισμού"), Υγείας και Πρόνοιας και Ανάπτυξης, προκειμένου να συγκεντρωθούν όλες οι αρμοδιότητες σχετικές με το περιβάλλον και τη χωροταξία σε ένα φορέα. Δημιουργείται δε η Δ/ση Χωροταξίας στο ΥΧΟΠ με μεταφορά των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων Χωροταξίας του Υπουργείου Ανάπτυξης. Στη Δ/ση αυτή ενσωματώθηκε η Γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος (άρθρο 8 του Ν.360/76). Αργότερα, το 1985 στο ΥΧΟΠ ενσωματώθηκε το τότε Υπουργείο Δημοσίων Έργων, οπότε και συστάθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), με το νόμο 1558/85. Αποτελεί τον κύριο φορέα υπεύθυνο για την ανάπτυξη και εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής στην Ελλάδα, σε ότι αφορά την περιβαλλοντική διοίκηση σε κεντρικό-εθνικό επίπεδο. Ο σημερινός Οργανισμός λειτουργίας του ΥΠΕΧΩΔΕ θεσμοθετήθηκε το 1988, με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Α19/1-2-1988), και στοχεύει στην εξασφάλιση -μέσω των αρμοδιοτήτων των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεών του- στον επιτελικό ρόλο του για τα θέματα Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Πολεοδομίας, Οικιστικής Ανάπτυξης και Κατοικίας ⁵⁴.

▪ **«Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης 1981-1985»**

Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκληρώνεται από τη κυβέρνηση το Πρόγραμμα Περιφερειακής Ανάπτυξης 1981-1985, με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, περισσότερο στη κατεύθυνση του να διεκδικηθούν οι χρηματοδοτήσεις από την Κοινότητα, παρά προς έναν ειλικρινή προγραμματισμό. Σ' αυτό παρουσιάζονται η γενική περιφερειακή πολιτική και η πολιτική για την ανάπτυξη κάθε περιφέρειας και συνοψίζονται κατευθύνσεις, επιδιώξεις και στόχοι παρόμοιοι με αυτούς των προηγούμενων προγραμμάτων. Η εξιδείκευση αυτών των

⁵³ Α. Παπαπετρόπουλος, «Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θεσμικό πλαίσιο και στη νομολογία για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη», Μάιος 2004

⁵⁴ <http://www.minenv.gr/1/18/g1803.html>

επιλογών εμφανίζεται ως πολιτική για τους οικισμούς (ΥΑ 9619/79), πολιτική κινήτρων (Ν.1262/82) και πολιτική για τις προβληματικές περιοχές.

Μέσα σε ένα χρόνο οι εξαγγελίες του υπουργείου φανερώνουν τη πρόθεση για μια συνολική αντιμετώπιση του αναπτυξιακού προβλήματος στραμμένη προς την κατεύθυνση της ενδογενούς ανάπτυξης με κύρια σημεία

- Στήριξη της αγροτικής παραγωγής και του εγχώριου προϊόντος
- Ανάπτυξη του τουρισμού των παράλιων περιοχών
- Σταθεροποίηση πληθυσμού μικρών πόλεων,
- Μείωση ρυθμού αύξησης του πληθυσμού της πρωτεύουσας
- Οργανωμένες πολιτικές αστικής ανάπτυξης

Οι προθέσεις για ολοκληρωμένες πολιτικές αστικής ανάπτυξης και κοινωνική κατοικία, μέσω του Ο.Ε.Κ. κυρίως, στηρίχθηκαν στο μοντέλο της οργανωμένης δόμησης, που όμως καταξιώθηκε και βρήκε ευρεία εφαρμογή σε μεγάλα συγκροτήματα πολυτελείας, τουριστικά ή κατοικίας, χωροθετημένα σε προάστια ή στην ύπαιθρο. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου η οργανωμένη δόμηση συρρικνώθηκε ακόμα περισσότερο και η χρήση της έπαψε να ταυτίζεται με την κοινωνική κατοικία. Μοναδική σχεδόν εξαίρεση ήταν το «Ηλιακό Χωριό 3» του γραφείου Αλέξανδρου Τομπάζη (1978-89), σχεδιασμένο για δικαιούχους εργατικής κατοικίας στην Πεύκη. Μεγαλύτερης κλίμακας ήταν η δημιουργία δύο 'νέων πόλεων' στην Ξάνθη και την Κομοτηνή στα πλαίσια φιλόδοξου προγράμματος ανάπτυξης της Θράκης, παραμεθόριας περιοχής με έντονα δημογραφικά προβλήματα, από τη δημόσια εταιρεία ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ (1978-83). Η ενίσχυση της εκεί κατοικίας όμως δεν συνοδεύτηκε από τις προβλεπόμενες νέες θέσεις απασχόλησης, οπότε το πείραμα απέτυχε.⁵⁵

Η περίοδος χαρακτηρίζεται σε κοινωνικό επίπεδο από δύο πολύ σημαντικές αλλαγές. Από τη μία η ταχεία ανάπτυξη του καταναλωτισμού και από την άλλη η αλλαγή στην οικιακή δομή, που σιγά-σιγά απομακρύνεται από τη μεγάλη οικογένεια προς τη μικρή "πορηνική" οικογένεια. Έτσι οι περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν να

⁵⁵ Δ. Φιλίππιδης, «Η πολεοδομία στην Ελλάδα», στο «Ελλάδα, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα», επιμ. Σ. Κονταράτος, W. Wang, Prestel, Μόναχο-Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 2000

επεκτείνονται γρήγορα στο χώρο παρότι ο πληθυσμός τους είναι σταθερός. Η Αθήνα «επεκτείνεται» στην περιοχή Μεσόγεια και η Θεσσαλονίκη στα ανατολικά και κυρίως στο Πανόραμα. Η ανάγκη για μια ολοκληρωμένη οικιστική πολιτική γίνεται επιτακτική. Τόσο ο σχεδιασμός των μητροπολιτικών περιοχών όσο και της υπαίθρου πρέπει να μπου σε λειτουργία.

- **Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση 1983-87**

Με το Πρόγραμμα του 1983-87 ο «Δημοκρατικός» προγραμματισμός θεσμοθετείται, δίνοντας έμφαση στην ενδογενή ανάπτυξη, που στηρίζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία της χώρας στις τοπικές πρωτοβουλίες. Προωθώντας ένα μοντέλο σχεδιασμού «εκ των κάτω»⁵⁶ με ευρείες «συμμετοχικές διαδικασίες», προβλέπει:

- Απο-συγκέντρωση της δημόσιας διοίκησης
- Αποκέντρωση αρμοδιοτήτων στην αυτοδιοίκηση
- Αναδιοργάνωση του συστήματος προγραμματισμού

Μια σειρά από νέους νόμους δημιουργούν το υπόβαθρο μιας προγραμματισμένης αναπτυξιακής διαδικασίας και μιας παράλληλης και συμπληρωματικής χωρικής πολιτικής. Κατ' αρχήν στα πλαίσια της ΕΠΑ ολοκληρώνεται ένα πλαίσιο πολεοδομικού σχεδιασμού, ο «Οικιστικός νόμος», που προσπαθεί να ενσωματώσει τις προηγούμενες ρυθμίσεις του Ν.947/79 και να οργανώσει σε διακριτά επίπεδα το σχεδιασμό των οικιστικών περιοχών, αλλά και του περιαστικού χώρου.

Ακολουθεί η πρόταση του ΥΧΟΠ για την Χωροταξική Οργάνωση των Νομών και του Οικιστικού Δικτύου. Μέσα από αυτή τη πρόταση προσεγγίζεται σχεδιαστικά και ο αγροτικός χώρος και οι πολύ μικροί οικισμοί που αντιμετωπίστηκαν ως "ανοιχτές πόλεις" της επαρχίας, γιατί θεωρήθηκε ότι έπρεπε να δίνουν «τη δυνατότητα στους κατοίκους της υπαίθρου να επωφεληθούν από ένα ανώτερο επίπεδο υπηρεσιών που προσφερόταν προηγούμενα μόνο στα αστικά κέντρα, χωρίς όμως να εγκαταλείφουν τα χωριά τους, δηλαδή χωρίς να υπάρξει μετεγκατάσταση κατοίκων». Οι «ανοικτές πόλεις» έχουν πυρήνα ένα οικιστικό κέντρο τουλάχιστο 4ου επιπέδου και ο ελάχιστος πληθυσμός τους είναι 5.000 κατ. Η παραπάνω

⁵⁶ Ε. Ανδρικοπούλου, «Περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα», διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χώρος και Οικονομία» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Απρίλιος-Μάιος 2005

οικιστική οργάνωση «*βασίζεται στην ιδέα ότι η διάσπαρτη μορφή του οικιστικού ιστού δεν αφαιρεί τίποτα από την οργανικότητα και λειτουργικότητα του οικιστικού συστήματος*» μέσα στο οποίο τα χωριά – δορυφόροι αντιμετωπίζονται σαν προάστια, εφόσον βέβαια με βάση το τοπικό αναπτυξιακό μοντέλο σχεδιασθεί και οργανωθεί σωστά η υποδομή για τη σύνδεση μεταξύ τους και με τον πυρήνα⁵⁷.

▪ **N.1337/83 «Οικιστικός Νόμος»**

Η ισχύς του νόμου αυτού ήταν αρχικά περιορισμένη (μεταβατικός νόμος) καθόσον δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει τα επείγοντα στεγαστικά προβλήματα. Στη συνέχεια όμως απέκτησε μόνιμο χαρακτήρα και αποτέλεσε το βασικό θεσμικό πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού⁵⁸. Αφορά κατά κανόνα, πολεοδομικές αναπτύξεις είτε νόμιμων είτε αυθαίρετων οικισμών, οπότε άλλοτε πρόκειται για επέκταση σχεδίου πόλεως και άλλοτε για ένταξη σε σχέδιο πόλεως. Με το νόμο η επέμβαση για την ανάπτυξη και την ανάπλαση των οικιστικών περιοχών, δηλαδή των περιοχών ένταξης ή επέκτασης με κανονιστικούς όρους δόμησης, γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του, οπότε η εφαρμογή του Ν.947/1979 περιορίζεται πλέον στην ενεργό πολεοδομία και στον αστικό αναδασμό. Το κύριο χαρακτηριστικό του νόμου είναι ότι κατοχυρώνει τα δύο στάδια σύμφωνα με τα οποία διεξάγεται πλέον ο πολεοδομικός σχεδιασμός. Στο πρώτο στάδιο εκπονείται το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο περιέχει τις γενικές αρχές και κατευθύνσεις για την ανάπλαση και την ανάπτυξη μίας περιοχής κατά πολεοδομική ενότητα. Στο δεύτερο στάδιο, εκπονείται η πολεοδομική μελέτη που εξειδικεύει και υλοποιεί τους στόχους του ΓΠΣ. Η πολεοδομική μελέτη πραγματοποιείται με την πράξη εφαρμογής, που είναι λεπτομερέστερη σε σχέση με το ΓΠΣ και αποτελεί μία τρίτη εξίσου σημαντική πολεοδομική μελέτη, η οποία καθορίζει τα τμήματα που αφαιρούνται από κάθε ιδιοκτησία για εισφορά σε γη, τα τμήματα που μετατρέπονται σε χρηματική εισφορά και εκείνα που ρυμοτομούνται για κοινόχρηστους χώρους⁵⁹.

Στα πλαίσια αυτού του νόμου θεσμοθετούνται επίσης η δυνατότητα για τον καθορισμό **Ζωνών Ειδικών Κινήτρων και Ενισχύσεων** για την επιτάχυνση της οικιστικής ανάπτυξης υποβαθμισμένων περιοχών και οι **Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου**, ένα εργαλείο κανονιστικού

⁵⁷ Μ. Αγγελίδης, «Χωροταξικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1991.

⁵⁸ Α. Αραβαντινός, «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997

⁵⁹ Α. Παπαπετροπουλος, «Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θεσμικό πλαίσιο και στη νομολογία για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη», Μάιος 2004

χαρακτήρα για τη συγκράτηση της άναρχης επέκτασης των χρήσεων στη περιστατική ζώνη των οικισμών.

Το Β' Κεφάλαιο του Ν.1337/83 είναι αφιερωμένο σχεδόν εξ' ολοκλήρου στην αυθαίρετη δόμηση προβλέποντας, τους όρους ένταξης ή/και αναστολής κατεδάφισης των παλαιότερων αυθαιρέτων. Οι διατάξεις αυτές του νόμου οδήγησαν σε νέο κύμα μαζικών εντάξεων αυθαιρέτων πράγμα που όπως θα δούμε παρακάτω ενέτεινε τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα στις παρυφές των πόλεων. Σημαντική είναι τέλος η ρητή απαγόρευση κάθε είδους ιδιωτικής δόμησης πάνω στον αιγιαλό που προβλέπει με το άρθρο 23, συμπληρώνοντας έτσι τον Α.Ν.2344/1940 «Περί αιγιαλού και παραλίας»

Σε μικρό χρονικό διάστημα από τη ψήφιση του Ν.1337/83 εκδόθηκαν από το ΥΧΟΠ τα τεύχη των Προδιαγραφών Εκπόνησης των προβλεπόμενων μελετών και τα τεύχη των Προτύπων και Σταθεροτύπων για το χωρικό Σχεδιασμό, που να συνοδεύουν τον νόμο. Ειδικά ο καθορισμός πολεοδομικών προτύπων που «προέρχονται» από τις εξαγγελθείσες κοινωνικές πολιτικές και ουσιαστικά τις υλοποιούν, αποτέλεσε μια πολύ σημαντική διαδικασία, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα και ως διαδικασία και ως περιεχόμενο. Στηριγμένα στο γαλλικό κανονισμό, σε γερμανικά πρότυπα και σε παλαιότερες μελέτες ελλήνων και ξένων ερευνητών, προσπαθούν να διευθετήσουν σε όλες του τις πτυχές ένα πλήρες σχέδιο⁶⁰.

▪ **N.1416/84 «Ανασυγκρότηση Τοπικής Αυτοδιοίκησης»**

Στόχος ήταν η συνένωση μικρών δήμων και κοινοτήτων, που όμως δεν προχώρησε, και η συγκρότηση αναπτυξιακών συνδέσμων δήμων και κοινοτήτων στη βάση κοινού συμφέροντος αλλά και κοινής γεωγραφικής ενότητας. Με τη δημιουργία Αναπτυξιακών Συνδέσμων ουσιαστικά προλειάνθηκε το έδαφος και ωρίμασε η συνένωση σε Δήμους με το σχέδιο Καποδίστριας 15 χρόνια αργότερα. Με το νόμο αυτό προβλέφθηκε επίσης η υποστήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των ΟΤΑ, με τη δυνατότητα δημιουργίας δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων και τη δυνατότητα ανάληψης έργων μέσω προγραμματικών συμβάσεων με φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα

⁶⁰ Μπαλάσης Ε., εισ. «Εφαρμόζοντας τα πρότυπα του χωρικού σχεδιασμού», 1^ο Πανελλήνιο Συνεδριο για την Τυποποίηση, τα Προτυπα και την Ποιοτητα, Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2004

▪ **N.1262/86 «Κατάρτιση και διαχείριση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων»**

Προβλέπεται η δυνατότητα για στελέχωση των ΟΤΑ με ειδικούς συμβούλους τοπικής ανάπτυξης και κατάρτιση και διαχείριση Τοπικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, υποστηριζόμενα από ειδικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα (ΕΑΠΤΑ) και εταιρείες παροχής συμβουλών. Αναπτυξιακά προγράμματα συντάσσουν πλέον, όχι μόνο οι κεντρικοί φορείς με συντονιστή το ΥΠΕΘΟ στο εθνικό επίπεδο, αλλά και τα:

- Περιφερειακά συμβούλια,
- Νομαρχιακά συμβούλια,
- Δημοτικά συμβούλια
- Διοικητικά συμβούλια αναπτυξιακών συνδέσμων

▪ **N.1515/85 & N. 1561/85 Ρυθμιστικά Σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης**

Οι νόμοι 1515 και 1561/1985 εισήγαγαν για τα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα-μητροπολιτικά κέντρα έναν τύπο ρυθμιστικών σχεδίων που καλύπτουν τόσο τον χωροταξικό όσο και τον πολεοδομικό σχεδιασμό και αποβλέπουν συγχρόνως στην προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, πρόκειται για τα ρυθμιστικά σχέδια Αθήνας και Θεσσαλονίκης που αποβλέπουν στο σχεδιασμό και προγραμματισμό των ευρύτερων περιοχών της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης μέσα στα πλαίσια της Εθνικής Χωροταξικής πολιτικής. Τα προγράμματα αυτά καθορίζουν στόχους και κατευθύνσεις για τις ευρύτερες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και ειδικότερους στόχους για την εξέλιξή τους σε σχέση με το εθνικό επίπεδο. Στο σημείο αυτό διαφέρουν απόλυτα από τα ρυθμιστικά σχέδια του ν. 1262/1972 που αφορούν ιδίως τον φυσικό σχεδιασμό και τον καθορισμό χρήσεων γης.

Τα δύο ρυθμιστικά σχέδια αποβλέπουν ειδικότερα στο σχεδιασμό και προγραμματισμό των ευρύτερων περιοχών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, στη χωροταξική δομή και οργάνωσή τους, στη χωροταξική οργάνωση των τομέων παραγωγής, του συστήματος μεταφορών και της λοιπής τεχνικής υποδομής⁶¹.

Αντίστοιχα, τα Προγράμματα Προστασίας του Περιβάλλοντος περιλαμβάνουν μέτρα και κατευθύνσεις για την αναβάθμιση και την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος των περιοχών Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ιδίως μέτρα για την

⁶¹ Α. Παπαετροπουλος, «Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θεσμικό πλαίσιο και στη νομολογία για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη», Μάιος 2004

οικολογική τους ανασυγκρότηση, την προστασία της γεωργικής γης, των δασών, των υγροτόπων, την προστασία του τοπίου, της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και τον περιορισμό της ρύπανσης από κάθε πηγή. Αρμόδια όργανα για την εφαρμογή τους είναι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας και ο ομώνυμος Οργανισμός Θεσσαλονίκης. Δυστυχώς, παρά τις ευρείες και σημαντικές αρμοδιότητες και τη διοικητική αυτοτέλεια που διαθέτουν οι Οργανισμοί αυτοί δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα να επιτελέσουν αποτελεσματικά το έργο τους⁶².

▪ **N.1577/1985, «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Γ.Ο.Κ.)⁶³»**

Με το νόμο αυτό θεσπίστηκε ο νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, ο οποίος αντικατέστησε εκείνον του 1973. Ο νέος Γ.Ο.Κ. έχει μεγάλη σημασία κυρίως σε περιοχές που δεν αναπτύσσονται με το Ν. 1337/1983, καθώς στις περιοχές εντάξεων ή επεκτάσεων του νόμου αυτού το Π. Δ/γμα. που εγκρίνει την πολεοδομική μελέτη, μπορεί να καθορίζει όρους και περιορισμούς δόμησης κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Γ.Ο.Κ. Σε πολλά σημεία επαναλαμβάνει το περιεχόμενο των προηγούμενων Γ.Ο.Κ. του 1973, 1955 και 1929, πλην όμως περιέχει μια σειρά από σημαντικές αλλαγές που τον καθιστούν κάτι περισσότερο από μια απλή αναθεώρηση.

- Δημιουργεί το θεσμό της *ελεύθερης τοποθέτησης* του κτιρίου στο οικοπέδο και καταργεί τα διάφορα οικοδομικά συστήματα (συνεχές, πανταχόθεν ελεύθερο κλπ.)
- Δημιουργεί το θεσμό του *ενεργού οικοδομικού τετραγώνου* για την αναβάθμιση κυρίως του δομημένου περιβάλλοντος. Ο θεσμός αυτός, ατυχώς, σε ελάχιστες περιπτώσεις έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα.
- Καθιερώνεται το οικοδομικό τετράγωνο ως *η ελάχιστη πολεοδομική ενότητα* για την ενιαία αισθητική διαμόρφωση του χώρου και τυπικά δίνεται έτσι περισσότερη έμφαση στη σχέση του κτιρίου και τετραγώνου παρά κτιρίου και οικοπέδου. Ως προς την ουσιαστική σχέση κτιρίου και τετραγώνου το αποτέλεσμα δεν επιβεβαιώνει την πρόθεση.
- Κατοχυρώνεται η *ενοποίηση των ακάλυπτων χώρων* των οικοδομικών τετραγώνων και για την πραγματοποίηση της ενοποίησης αυτής θεσμοθετείται η γενική συνέλευση ιδιοκτητών οικοδομικού τετραγώνου.

⁶² Α. Παλαετροπούλου, «Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θεσμικό πλαίσιο και στη νομολογία για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη», Μάιος 2004

⁶³ Α. Αραβαντινός, «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997

- Απλουστεύονται οι διατάξεις που αφορούν την τακτοποίηση των οικοπέδων.
- Θεσμοθετείται η έννοια της χρήσης του κτιρίου και απαγορεύεται η αλλαγή της.
- Οι Επιτροπές Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) καθίστανται αποφασιστικής σημασίας φορείς για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από τη δόμηση των ακινήτων.

Αντίθετα, δεδομένης της αδυναμίας παρακολούθησης των έργων από τις υπηρεσίες, μια σειρά διατάξεις (όπως αυτή του θεσμού των ημιυπαίθριων που ξανασυζητείται στις μέρες μας) οδήγησε εύκολα σε καταστρατηγήσεις και αυθαιρεσίες. Χαρακτηριστικά ο Α. Αραβαντινός (1997) αναφέρει:

«Οι διατάξεις του νέου ΓΟΚ μπορεί να «λύνουν τα χέρια» σε ένα προικισμένο αρχιτέκτονα να δημιουργήσει ένα αξιόλογο έργο, αλλά παράλληλα «λύνουν τα χέρια» και στη μεγάλη μάζα ιδιοκτητών και κατασκευαστών για μια αντιπολεοδομική και σε τελευταία ανάλυση και αντικοινωνική οικοδομική ανάπτυξη.»

Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι το μεγαλύτερο μέρος των θετικών καινοτομιών του ΓΟΚ του 1985 παρέμεινε ανεφάρμοστο ή παραποιήθηκε από την κατεστημένη εργολαβική πρακτική.

• **Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα (Μ.Ο.Π.)**

Η ανάγκη μιας νέας «ολοκληρωμένης», αποτελεσματικότερης περιφερειακής πολιτικής της Ένωσης αποτέλεσε σημαντικό στοιχείο της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης (ΕΕΠ) που υιοθετήθηκε το 1986. Στο πλαίσιο της ΕΕΠ, αναγνωρίστηκε ότι απαραίτητος όρος για την υλοποίηση της ενιαίας αγοράς ήταν η ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Κοινότητας με τον περιορισμό των περιφερειακών ανισοτήτων.

Η αναμόρφωση της Κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής υλοποιήθηκε με τη μεταρρύθμιση της λειτουργίας των τριών Διαρθρωτικών Ταμείων:

- του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
- του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)
- και του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Προσανατολισμού και Εγγυήσεων - Τμήμα Προσανατολισμού (ΕΓΓΠΕ-Π).

Για τις Μεσογειακές χώρες, στις οποίες ανήκει η Ελλάδα, η εφαρμογή της νέας περιφερειακής πολιτικής επιχειρήθηκε με την υλοποίηση των Μεσογειακών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων (ΜΟΠ) και των Σχεδίων Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΣΠΑ). Στόχο των ΜΟΠ αποτέλεσε η ανάπτυξη, η προσαρμογή και η στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων των ενδιαφερομένων χωρών της Μεσογείου ώστε να επιταχύνουν την ανάπτυξη τους σε σύγκριση με τις χώρες της Βορείου Ευρώπης⁶⁴.

N.1650/1986 «Περί προστασίας του περιβάλλοντος»

Οι αξιόλογες προσπάθειες που έγιναν ήδη από τη δεκαετία του '70 για τη διαμόρφωση ειδικού θεσμικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος παίρνουν σάρκα με τη ψήφιση του Ν.1650/86. Βασικοί του στόχοι είναι⁶⁵:

- Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η λήψη όλων των αναγκαίων, για το σκοπό αυτόν, προληπτικών μέτρων.
- Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις.
- Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των επί μέρους γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και μέσα από την ορθολογική διαχείριση του περιβάλλοντος.
- Η διασφάλιση της δυνατότητας ανανέωσης φυσικών πόρων και η ορθολογική αξιοποίηση των μη ανανεώσιμων ή σπάνιων σε σχέση με τις τωρινές και τις μελλοντικές ανάγκες και με κριτήριο την προστασία του περιβάλλοντος.
- Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων και η διασφάλιση της αναπαραγωγικής τους ικανότητας.
- Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος.

Με τις διατάξεις αυτού του νόμου, επιδιώκονται η προστασία του εδάφους του υπεδάφους (νερά κλπ) και της ατμόσφαιρας, θεωρούμενων ως φυσικών πόρων και ως οικοσυστημάτων. Παράλληλα δόθηκε έμφαση στη προστασία και διατήρηση της φύσης και του τοπίου και ιδιαίτερα περιοχών με μεγάλη βιολογική, οικολογική, αισθητική ή γεωμορφολογική αξία, στη προστασία των ακτών, του βυθού και των νησίδων ως φυσικών πόρων, ως στοιχείων οικοσυστημάτων και ως στοιχείων του τοπίου. Βασική επιδίωξη επίσης ήταν ο καθορισμός της επιθυμητής και της επιτρεπόμενης ποιότητας των φυσικών αποδεκτών καθώς και των κάθε είδους επιτρεπόμενων εκπομπών αποβλήτων, αλλά και η ευαισθητοποίηση και

⁶⁴ Αγγελίδης Μ., «Χωροταξικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2000.

⁶⁵ Αγγελίδης Μ., «Χωροταξικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1991.

ενεργοποίηση των πολιτών στα θέματα προστασίας του περιβάλλοντος μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και εκπαίδευση.

Όμως η εφαρμογή του νόμου μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90 είχε προχωρήσει σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Τα περισσότερα συμπληρωματικά θεσμικά μέτρα (διατάγματα κλπ) που απαιτούνται για την εφαρμογή του δεν είχαν προωθηθεί, ούτε είχε προχωρήσει αρκετά η δημιουργία των απαραίτητων τεχνικών και διοικητικών μηχανισμών⁶⁶. Παράλληλα οι πιέσεις από πολιτικά κόμματα, ομάδες και οικολογικές οργανώσεις για τη προστασία του περιβάλλοντος γίνονται όλο και πιο έντονες. Η εκπόνηση των πρώτων Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων έχει ήδη ολοκληρωθεί έχοντας, τυπικά τουλάχιστο, συμπεριλάβει στη λογική τους την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών και των αστικών προβλημάτων.

Μια σειρά από πολιτικά γεγονότα και συγκυρίες έρχονται να παγώσουν τις διαδικασίες προγραμματισμού και σχεδιασμού στα τέλη αυτής της περιόδου: η οικονομική πολιτική λιτότητας που ακολούθησε η δεύτερη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μια νέα ελληνοτουρκική κρίση στο Αιγαίο που έστρεψε σε εξοπλιστικούς προγραμματισμούς και δαπάνες και στη συνέχεια η πολιτική της σκανδαλοθηρίας που οδήγησε σε πρόωρες εκλογές και στις υπηρεσιακές κυβερνήσεις της «κάθαρσης».

Ένας σύντομος απολογισμός της περιόδου...

Η χώρα μας καθυστέρησε σημαντικά σε σχέση με τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες να συμπεριλάβει επίσημα στους κόλπους της και να θεσμοθετήσει τον χωροταξικό σχεδιασμό. Έτσι, παρά την περιορισμένη εκπόνηση χωροταξικών μελετών την δεκαετία του '60 και το πρώτο μισό της δεκαετίας του '70 και την ύπαρξη συγκεκριμένων οργάνων, διαδικασιών και μέσων άσκησης χωροταξικού σχεδιασμού τα οποία προέβλεπε ο ν. 360 του 1976 και τα οποία υπόσχονταν αποτελεσματικότητα σε εύλογο χρονικό διάστημα, στην ουσία η εφαρμογή του περιορίστηκε σημαντικά και δεν υπήρξε ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Οι μεγάλης έκτασης αλλοιώσεις και καταστροφές επιτάχυναν τη θέσπιση νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στη δεκαετία του '80, που αποδείχτηκε όχι και

⁶⁶ Μ.Αγγελίδης, «Χωροταξικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1991.

τόσο αποτελεσματική ώστε να κάμψει την καταπάτηση δασικών περιοχών, την τάση εξάπλωσης της εκτός σχεδίου δόμησης και την αλλοίωση των τοπίων.

Από την άλλη, η οργανωμένη δόμηση έδειξε τα απογοητευτικά σημάδια της αποτυχίας ως εργαλείο προς μια σχεδιασμένη οικιστική ανάπτυξη. Για άλλη μια φορά η ιδιωτική πρωτοβουλία είχε υποσκελίσει το κράτος, δημιουργώντας αυτόνομες οικιστικές ενότητες για υψηλά εισοδήματα, αφήνοντας στο ΥΠΕΧΩΔΕ και τις υπηρεσίες του μόνο τους ασύμφορους οικονομικά τομείς της πολεοδομικής δραστηριότητας. Η ιδιωτική οικοδόμηση εξακολούθησε να παίζει όπως πάντα καθοριστικό ρόλο, με χρηματοδότηση στην ανέγερση πολυκατοικιών μέσω της εργολαβικής αντιπαροχής, που ουσιαστικά δε σταμάτησε ποτέ. Αν και το κόστος κατασκευής παρέμεινε έτσι ιδιαίτερα υψηλό, η Ελλάδα σταθερά μπόρεσε να διατηρήσει ασυνήθιστα μεγάλο δείκτη ιδιοκατοίκησης και περιορισμένο αριθμό αστέγων⁶⁷.

Η αυθαίρετη εκτός και εντός σχεδίου δόμηση ξέρουμε ότι ιστορικά και, ίσως, μέχρι τη δεκαετία του 1980, αποτέλεσε ένα είδος *κοινωνικής πολιτικής κατοικίας* που κάλυψε σχεδόν αποκλειστικά τις ανάγκες των αστικοποιούμενων χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων στις παρυφές της Αθήνας και των άλλων μεγάλων πόλεων. Με την ανάπτυξη της πόλης, οι περιοχές αυτές σταδιακά εντάχθηκαν στο Σχέδιο, ενώ πολλές από αυτές, απέκτησαν υψηλούς Συντελεστές Δόμησης⁶⁸. Εξάλλου, οι ρυθμίσεις του Ν.1337/83 οδήγησαν σε ένα νέο κύμα μαζικών εντάξεων κι έτσι στα επόμενα χρόνια η αυθαίρετη δόμηση έλαβε τεράστιες διαστάσεις⁶⁹, ενώ παράλληλα οι προσπάθειες παροχής στέγης σε χαμηλά εισοδήματα ήταν αδύνατο να επαρκέσουν, παρά την περισσότερο κοινωνική πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση.

Η προσπάθεια περιορισμού της οικιστικής εξάπλωσης με την θεσμοθέτηση διαταγμάτων των ΖΟΕ κατάφερε να συγκρατήσει κάπως την εκποίηση του φυσικού περιβαλλοντικού περιβάλλοντος. Παρότι στη πραγματικότητα είναι ένας κατασταλτικός μηχανισμός και όχι ένα συνθετικό εργαλείο, δημιούργησε εκτεταμένες περιοχές κατοικιών σε αναμονή

⁶⁷ Δ. Φιλιππίδης, «Η πολεοδομία στην Ελλάδα», στο «Ελλάδα, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα», επιμ. Σ. Κονταράτος, W. Wang, Prestel, Μόναχο-Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 2000

⁶⁸ Μ. Μαντουβαλου – Ε. Μπαλλα, «Ο (μη;) σχεδιασμός του αστικού χώρου: κοινωνικοί προσδιορισμοί και πολιτικές διαστάσεις», Σεπτέμβριος 2003

⁶⁹ Δ. Φιλιππίδης, «Η πολεοδομία στην Ελλάδα», στο «Ελλάδα, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα», επιμ. Σ. Κονταράτος, W. Wang, Prestel, Μόναχο-Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 2000

«ένταξης στο σχέδιο». Έτσι στα ΓΠΣ που εκπονήθηκαν σ' αυτή τη περίοδο προτείνονται προς θεσμοθέτηση και ζώνες με αυστηρότατους όρους δόμησης ή και απαγόρευση της κατάτμησης, αφενός αποτρέποντας την εντατική εκμετάλλευση του χώρου, αφετέρου υποδεικνύοντας έμμεσα τις μελλοντικές επεκτάσεις. Παράλληλα για τις άλλες εντατικές χρήσεις, ο ελληνικής εμπνεύσεως θεσμός της προέγκρισης χωροθέτησης που εισήχθη ταυτοχρόνως με αυτόν της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με το Ν.1650/1986 και αργότερα με την ΚΥΑ 69269/5387/1990 χρησιμοποιήθηκε από τη νομολογία του ΣτΕ ως ένας σύνθετος μηχανισμός ελέγχου τόσο της χωροταξικής όσο και της περιβαλλοντικής νομιμότητας, με βάση το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο⁷⁰. Κατά τη σύνταξη των ΖΟΕ, στις αδυναμίες σχετικά με τις ζώνες προστασίας, προστίθενται οι αδυναμίες συντονισμού με τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. Προστίθεται ακόμη, σε τεχνικό επίπεδο, η τροποποίηση χωρίς σαφή ορισμό στο έδαφος των ορίων των ζωνών που, τυχόν, είχαν οριστεί στην ίδια περιοχή με παλαιότερη νομοθεσία, και η τροποποίηση των όρων της εκτός σχεδίου δόμησης, που όμως έχουν ήδη κατά περίπτωση εφαρμοστεί. Αναιρείται έτσι κάθε αναγνωσιμότητα των ρυθμίσεων και δημιουργείται ένα δυσλειτουργικό πλαίσιο που όχι μόνο επιτρέπει, αλλά ίσως και δικαιώνει την παράβασή του για αναπτυξιακούς π.χ. στόχους⁷¹.

⁷⁰ Α. Παπαετροπουλος, "Η νομολογιακή διαμορφωση της εννοιας του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού", Μάρτιος 2005,

⁷¹ Μ. Μαντουβαλου - Ε. Μπαλλα, «Ο (μη;) σχεδιασμός του αστικού χώρου: κοινωνικοί προσδιορισμοί και πολιτικές διαστάσεις», Σεπτέμβριος 2003

B.5 Προς μια αειφορική προσέγγιση 1989 - 2005

Στον ευρωπαϊκό χώρο, το τέλος της δεκαετίας του '80 σηματοδοτείται από τις σημαντικές πολιτικές και κοινωνικές αναταραχές που οδήγησαν στη πτώση των καθεστώτων του «ανατολικού μπλοκ» και ολοκληρώθηκαν με τη πτώση του τείχους του Βερολίνου. Με το άνοιγμα των συνόρων, αλλά και ακόμη νωρίτερα, μεγάλος αριθμός οικονομικών μεταναστών αρχίζει να εισρέει στις ευρωπαϊκές πόλεις κυρίως του νότου και εγκαθίσταται προκαλώντας, όπως θα φανεί μια πενταετία αργότερα, πολύ σημαντικές αλλαγές στη διάρθρωση του εργατικού δυναμικού, με μια ταυτόχρονη μείωση του κόστους εργασίας και αύξηση της ζήτησης κατοικίας.

Οι πολιτικές με τις οποίες αντιμετωπίζουν οι βραχύβιες ελληνικές κυβερνήσεις τα κύματα αυτής της μετανάστευσης από τη Ρωσία και της «παλιννόστησης Ελλήνων από τις περιοχές του Πόντου», σε συνδυασμό με την αθρόα παράνομη είσοδο οικονομικών μεταναστών από τις Βαλκανικές χώρες και κυρίως την Αλβανία, έρχονται να δημιουργήσουν μια νέα τάξη χαμηλών εισοδημάτων. Η εγκατάσταση αυτού του πληθυσμού στα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο συμπίπτει ως περίοδος με μια εκτεταμένη διαδικασία αποβιομηχάνισης των μικρών και μεσαίων κέντρων (Βέροια, Σύρος, Καβάλα, κ.α.) και μια ουσιαστική εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα και της ύπαιθρου. Ένα νέο ρεύμα προσέλευσης στα αστικά κέντρα προκαλείται για την εξεύρεση εργασίας και ήδη από το 1992 η Αθήνα αρχίζει να μεταλλάσσεται σε πολυπολιτισμικό κέντρο, όπως ήταν η Θεσσαλονίκη στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ο αναπτυξιακός και χωρικός σχεδιασμός τόσο στην Ευρώπη όσο και στη χώρα μας είχε νέα δεδομένα να αντιμετωπίσει.

Μετά από την πρώτη φάση υλοποίησης των Μ.Ο.Π. θεωρήθηκε ότι πέτυχαν μερικώς το στόχο τους. Εκτιμήθηκε ότι οι ανάγκες σύγκλισης των οικονομιών των ευρωπαϊκών χωρών επέβαλαν μια πιο ενεργή και αποτελεσματικότερη παρέμβαση υποστήριξης της ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών και περιφερειών. Έτσι, η ολοκλήρωση της εφαρμογής των ΜΟΠ εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο παρέμβασης, το Α' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 1989-1993 (Α' Κ.Π.Σ ή πιο γνωστό ως Α' πακέτο Ντελόρ).

A' ΚΠΣ 1989-1993

Ως βασικός στόχος του Α' Κ.Π.Σ. καθορίστηκε να συμβάλει στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή τον συνόλου κάθε ενδιαφερόμενης χώρας⁷² ενώ οι άξονες προτεραιότητας αφορούσαν ένα περιφερειακό και ένα εθνικό σκέλος⁷³:

- ο 13 περιφέρειες – 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ)

και

- Βελτίωση βασικής οικονομικής υποδομής (μεταφορές, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια, έρευνα και τεχνολογία, περιβάλλον)
- Ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και αγροτική ανάπτυξη
- Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
- Ισορροπη ανάπτυξη του τουρισμού
- Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Θεωρήθηκε ότι για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων που επρόκειτο να χρηματοδοτηθούν μέσω του Α' Κ.Π.Σ. σε κάθε συγκεκριμένη χώρα ή περιφέρεια, θα έπρεπε αυτές να ενταχθούν σε πιο αναλυτικά και περισσότερο επεξεργασμένα και «πειστικά» πλαίσια περιφερειακής πολιτικής, σε Σχέδια Περιφερειακής Ανάπτυξης (Σ.Π.Α.). Οι «χώρες της συνοχής» υπέβαλαν αντίστοιχα Σ.Π.Α. για την περίοδο 1989- 1993, τα οποία εντάσσονταν στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης των τριών Διαρθρωτικών Ταμείων και απέβλεπαν στην ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή του συνόλου κάθε ενδιαφερόμενης χώρας.

Βασικές αρχές της νέας αυτής φάσης της περιφερειακής πολιτικής ήταν ο διπλασιασμός σε πραγματικές τιμές κατά την επταετία 1987 - 1993, των χρηματοδοτικών πόρων που είχαν στη διάθεση τους τα Διαρθρωτικά Ταμεία και η υλοποίηση πέντε στόχων προτεραιότητας:

- Στόχος 1: Προώθηση της ανάπτυξης και διαρθρωτικής προσαρμογής των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιοχών.
- Στόχος 2: Μετατροπή των περιφερειών, παραμεθόριων περιοχών ή τμημάτων περιοχών (περιλαμβανομένων των περιοχών αγοράς εργασίας και των αστικών κοινοτήτων) που πλήττονται σοβαρά από τη βιομηχανική παρακμή.
- Στόχος 3: Καταπολέμηση της ανεργίας μακράς διάρκειας.
- Στόχος 4: Διευκόλυνση της επαγγελματικής ένταξης των νέων.

⁷² Αγγελίδης Μ., «Χωροταξικός Σχεδιασμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 2000.

⁷³ Ανδρικοπούλου Ε., «Περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα», διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος «Χώρος και Οικονομία» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Απρίλιος-Μάιος 2005

- Στόχος 5: Επιτάχυνση της προσαρμογής των γεωργικών διαρθρώσεων και προώθηση της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών

Η αξιοποίηση των προγραμμάτων αυτών καθυστερεί μεταξύ άλλων σ' αυτή τη περίοδο και λόγω της αδυναμίας των μηχανισμών πλαισίωσης της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. Όμως με την οικονομική βοήθεια του Α' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης το 1989 σηματοδοτείται ουσιαστικά μια νέα περίοδος για την χωροταξική και αναπτυξιακή πολιτική στην χώρα.

Μέσω της κοινοτικής περιφερειακής πολιτικής έχουν προωθηθεί μέχρι σήμερα τρία Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ) και τα αντίστοιχα για κάθε ΚΠΣ Επιχειρησιακά Προγράμματα εφαρμογής που είναι μέχρι τώρα δύο ειδών:

- ο κατά τομέα (π.χ. ΕΠ Περιβάλλοντος)
- ο κατά περιφέρεια 13 (π.χ. ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας)

Παράλληλα για την συμπλήρωση των ενισχύσεων των ΚΠΣ προωθήθηκαν μια σειρά Κοινοτικές Πρωτοβουλίες:

- INTERREG III Ενθάρρυνση διασυνοριακών, διακρατικών και διαπεριφερειακών συνεργασιών
- URBAN II Στήριξη καινοτόμων στρατηγικών ανάπτυξης πόλεων και προβληματικών συνοικιών
- LEADER I, II & Plus Ανάδειξη νέων πρωτοβουλιών αγροτικής ανάπτυξης, προερχόμενων από ομάδες τοπικής δράσης
- EQUAL Καταπολέμηση ανισοτήτων και διακρίσεων κατά την πρόσβαση στην αγορά εργασίας

Οι εθνικές εκλογές του 1990 ανακηρύσσουν αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Οι αναταραχές στα Βαλκάνια και οι πολιτικές ανακατατάξεις στον Ευρωπαϊκό χώρο χαρακτηρίζουν αυτή την περίοδο. Η εισροή μεταναστών διογκώνεται, ενώ παράλληλα ένα νέο ρεύμα η αστυφιλίας αρχίζει να γίνεται εμφανές σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ελλάδα η αποβιομηχάνιση και η σταδιακή τριτογενοποίηση του αγροτικού τομέα συνοδεύονται από την ελαστικοποίηση των ωραρίων των εργαζομένων και την άτυπη εργασία να κυριαρχεί στην Αθήνα και στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.

Μετά από την υπογραφή της Συνθήκης του Maastricht το 1992 δημιουργείται η Ευρωπαϊκή Ένωση (European Union ή EU) και η νέα περίοδος που έχει ήδη ξεκινήσει για

την αναπτυξιακή πολιτική και τη χωροταξία αρχίζει να μορφοποιείται με θεσμικές ρυθμίσεις στα πλαίσια των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

- **B' ΚΠΣ 1994-1999**
- Άξονας 1: Μείωση του βαθμού περιφερειακότητας και προώθηση της εσωτερικής συνοχής μέσω της ανάπτυξης των μεγάλων δικτύων υποδομής (μεταφορές, επικοινωνίες, ενέργεια)
- Άξονας 2: Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα του οικονομικού ιστού (βιομηχανία και υπηρεσίες, έρευνα και τεχνολογία, τουρισμός και πολιτισμός, γεωργία και αγροτική ανάπτυξη, αλιεία)
- Άξονας 3: Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και προώθηση της εργασίας (εκπαίδευση και αρχική επαγγελματική κατάρτιση, συνεχιζόμενη κατάρτιση και προώθηση της απασχόλησης, καταπολέμηση του αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, στήριξη του εκσυγχρονισμού της ελληνικής δημόσιας διοίκησης)
- Άξονας 4: Μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και άρση της απομόνωσης των νησιωτικών περιοχών (13 περιφέρειες - ΠΕΠ)

Η ευρωπαϊκή οικογένεια μεγαλώνει το 1995 με την ένταξη στην ΕΕ της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της Σουηδίας (νέο αρνητικό δημοψηφισμα των Νορβηγών). Παράλληλα η του Συνθήκη Αμστερνταμ επικυρώνει ως κοινό ευρωπαϊκό στόχο τη βιώσιμη ή αειφόρο ανάπτυξη (Sustainable Development) που στηρίζεται στην ισόρροπη ανάπτυξη των τριών πυλώνων της Κοινωνία - Οικονομία - Περιβάλλον. Η στροφή στην ανάπτυξη της ηπειρωτικής υπαίθρου και του νησιωτικού χώρου συνοδεύεται από τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης και της αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων στη διοίκηση.

Η χρήση των νέων τεχνολογιών και η εισαγωγή στο σχεδιασμό των ψηφιακών μέσων, επιτρέπει νέες αναλυτικές προσεγγίσεις με την δικτυακή προσπέλαση βάσεων δεδομένων σε παγκόσμιο επίπεδο και ακρίβεια στο σχεδιασμό με τη χρήση των δορυφορικών εικόνων που μέχρι τώρα θεωρούνταν αδιανόητη. Παράλληλα η διαπιστωμένη ανάγκη για στελέχωση των δημοσίων υπηρεσιών και των ΟΤΑ με εξειδικευμένους επιστήμονες του χωρικού σχεδιασμού, που να γνωρίζουν τις νέες μεθόδους και τεχνολογίες, οδηγεί στην δημιουργία πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων Χωροταξίας, Γεωγραφίας και Περιβάλλοντος, σε μεσαία αστικά κέντρα υιοθετώντας το πρόσταγμα για αποκέντρωση της γνώσης, των λειτουργιών και της καινοτομίας.

Το 1996 εκλέγεται και πάλι στη κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ με πρωθυπουργό το Κ. Σημίτη. Εξαγγέλλονται μια σειρά από τεχνοκρατικά προγράμματα και πολιτικές εκσυγχρονισμού με σκοπό την επίτευξη μιας σειράς Μεγάλων Έργων (Κτηματολόγιο, Αττικό Μετρό, Εγνατία Οδός, Ζεύξη Ρίου Αντίρριου κ.α.) σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας. Η πολιτική αυτή θα ακολουθηθεί πιστά και αυστηρά για τις επόμενες δύο τετραετίες.

• **N.2508/97 Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων**

Σκοπός του νόμου αυτού είναι ο καθορισμός των κατευθυντήριων αρχών, των όρων, των διαδικασιών και των μορφών πολεοδομικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών των πόλεων και οικισμών της χώρας (ουσιαστικά στο σύνολο της έκτασης των νέων Δήμων) και εξειδικεύεται:

- στη σταδιακή ανάδειξη και οργάνωση στο μη αστικό χώρο των "ανοικτών πόλεων", στην ανάδειξη της συνοχής και στην ανασυγκρότηση του αστικού και περιαστικού χώρου,
- στη διασφάλιση της οικιστικής οργάνωσης των πόλεων και οικισμών με τον επιθυμητό συσχετισμό των οικιστικών παραμέτρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την ανακοπή της άναρχης δόμησης, με τον καθορισμό κριτηρίων ανάπτυξης που συντείνουν στη μεγαλύτερη δυνατή οικονομία των οικιστικών επεκτάσεων,
- στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και ιδίως των υποβαθμισμένων περιοχών, με την εξασφάλιση του αναγκαίου κοινωνικού εξοπλισμού, της τεχνικής υποδομής και τον έλεγχο χρήσεων σύμφωνα με πολεοδομικά σταθερότυπα και κριτήρια καταλληλότητας,
- την προστασία, ανάδειξη και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κέντρων πόλεων, των πολιτιστικών πόλεων και παραδοσιακών πυρήνων των οικισμών, των χώρων πρασίνου και λοιπών στοιχείων φυσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και πολιτιστικού, περιβάλλοντος των πόλεων, των οικισμών και του περιαστικού χώρου.

Η οικιστική οργάνωση και ο πολεοδομικός σχεδιασμός εναρμονίζονται με τις αρχές και κατευθύνσεις του αναπτυξιακού προγραμματισμού και του χωροταξικού σχεδιασμού, που συγκεκριμενοποιούνται με τα χωροταξικά σχέδια των περιφερειών, των νομών και τα ειδικά χωροταξικά σχέδια, όπως και με τα αντιστοίχου επιπέδου αναπτυξιακά προγράμματα.

Επίσης, η οικιστική οργάνωση και ο πολεοδομικός σχεδιασμός πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους όρους προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Η πραγμάτωση των σκοπών του νόμου επιδιώκεται με διαδικασίες συμμετοχής και αποκέντρωσης, που, εκτός από τις πρωτοβουλίες, τη σύμπραξη και τις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, περιλαμβάνουν κατά το δυνατόν την ενεργό συμμετοχή του πολίτη και των κοινωνικών φορέων στη διαμόρφωση των επιλογών, των στόχων και προτεραιοτήτων, στη διάρθρωση των επί μέρους σχεδίων και προγραμμάτων και στην παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Η οικιστική οργάνωση και ο πολεοδομικός σχεδιασμός πραγματοποιούνται σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο περιλαμβάνονται:

- το Ρυθμιστικό Σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος (Ρ.Σ.), για την ανάπτυξη των ευρύτερων περιοχών των αστικών συγκροτημάτων της Πάτρας, του Ηρακλείου, της Λάρισας, του Βόλου, της Καβάλας και των Ιωαννίνων, και τους ειδικούς νόμους 1515/1985 και 1561/1985 (Ρυθμιστικό Αθήνας και Θεσσαλονίκης)
- το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) για τον αστικό και περιαστικό χώρο και το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης" (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) για τον μη αστικό χώρο.

Το δεύτερο επίπεδο αποτελεί την εξειδίκευση και εφαρμογή του πρώτου επιπέδου και περιλαμβάνει :

- την Πολεοδομική Μελέτη και την Πράξη Εφαρμογής της,
- τις Πολεοδομικές Μελέτες Αναπλάσεων, παραγωγικών πάρκων ή άλλες ειδικές πολεοδομικές μελέτες.

Επιπλέον, εισάγονται, ως απαραίτητες στο σχεδιασμό, μελέτες γεωλογικές, γεωτεχνικές, σεισμολογικές, εδαφοτεχνικών, υδραυλικών, υδρολογικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προστασία των οικισμών και των ευρύτερων περιοχών τους από φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους,

Ο Ν.2508/97 εισάγει αρκετά καινοτόμα στοιχεία κυρίως γύρω από τη περιβαλλοντική προστασία. Σύμφωνα με το άρθρο 4 οι ρυθμίσεις των ΖΟΕ εμμέσως αλλά ουσιαστικά.

«καταργούνται» μόνο με την ενσωμάτωσή τους στα ΓΠΣ, «...δυνάμενες να τροποποιηθούν για τη μεγαλύτερη προστασία της περιοχής». Επίσης με την θέσπιση των ΣΧΟΟΑΠ για πρώτη φορά προβλέπεται η σύνταξη σχεδίου του μη αστικού χώρου κατοίκων και για οικισμούς κάτω των 2.000. Η μεγαλύτερη όμως καινοτομία του νόμου είναι⁷⁴ η δημιουργία του πρώτου στην Ελλάδα θεσμικού πλαισίου για αναπλάσεις και αναμορφώσεις εντός σχεδίου υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικών ενοτήτων ή τμημάτων τους, οι οποίες χαρακτηρίζονται από προβληματικές πολεοδομικές συνθήκες. Για πρώτη μάλιστα φορά η κύρια έμφαση σε έναν οικιστικό νόμο μετατοπίζεται από τις επεκτάσεις σχεδίων πόλεως προς τη διαχείριση του σχεδιασμού στις περιοχές εντός σχεδίου, με στόχο και κατεύθυνση την πολεοδομική και περιβαλλοντική τους αναβάθμιση.

Με τη ψήφιση του νόμου εντάσσονται σε προγράμματα χρηματοδοτήσεων και προωθούνται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα εκτεταμένες αναθεωρήσεις και επικαιροποιήσεις παλαιότερων πολεοδομικών σχεδίων, αλλά και νέα ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ.

▪ **N.2539/97 «Σχέδιο Καποδίστριας»**

Γίνεται μια προσπάθεια για αναδιοργάνωση του οικιστικού δικτύου της χώρας με τη ουσιαστική συμβολή της αυτοδιοίκησης και των τοπικών φορέων με τη δημιουργία δήμων στη βάση των παλαιότερων αναπτυξιακών συνδέσμων. Με το νόμο αυτό οι ΟΤΑ προχωρούν αναγκαστικά σε συνενώσεις παλαιών δήμων και κοινοτήτων και καταρτίζεται ο κατάλογος των ονομάτων των 910 νέων δήμων και κοινοτήτων. Το αποτέλεσμα απέχει αρκετά από αυτό που οραματίστηκαν οι εμπνευστές του σχεδίου, πλην όμως ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα στην ανάληψη ευθυνών και αρμοδιοτήτων από τους ΟΤΑ και τις περιφέρειες. Ο σχεδιασμός του χώρου μπορεί πλέον να συνεχίσει (ή να ξαναρχίσει) σε περιφερειακό επίπεδο.

Ανάληψη της Ολυμπιάδας 2004

Παρ' όλες τις προσπάθειες αποκέντρωσης και ισόρροπης αντιμετώπισης προβλημάτων σε όλη τη χώρα, τη μερίδα του λέοντος θα διεκδικούσαν τον τελευταίο καιρό πάλι τα δύο μεγάλα κέντρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Στην πρώτη, λόγω κήρυξης της ως Πολιτιστικής

⁷⁴ Α. Παπαετροπουλος, «Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θεσμικό πλαίσιο και στη νομολογία για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη», Μάιος 2004

Πρωτεύουσας της Ευρώπης (1997), στη δεύτερη, με την ανάθεση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ενώ δεν σταμάτησαν οι προσπάθειες αναβάθμισης των κέντρων των πόλεων⁷⁵ (Ομόνοια και Πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και ανάπλαση Ελληνικού και παραλία Θεσσαλονίκης).

Όπως όμως σε όλες τις προηγούμενες περιστάσεις, το στοίχημα θα κέρδιζαν στο τέλος εκείνα τα έργα που συνδέονταν άμεσα με ιδιωτική πρωτοβουλία και επέβαλαν νέες συνήθειες (μόδες) στη ζωή της πόλης. Ειδικά στη Θεσσαλονίκη, τα Λαδάδικα και ο Μύλος και στην Αθήνα η δημιουργία νέου πόλου αναψυχής και θεατρικών σκηνών στου Ψυρρή και στο Γκάζι, δείχνουν ότι υπάρχει ένας δυναμισμός στην ελληνική πόλη, ελάχιστα αξιοποιημένος από την επίσημη πολεοδομική δραστηριότητα που επιβάλλει τη δική του λογική στον αστικό χώρο.

Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου στο Πότσταμ 1999

Με τη δημοσίευση του Σχεδίου Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ), το οποίο υιοθετήθηκε στο Άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Χωροταξίας των κρατών-μελών στο Πότσταμ το 1999, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. επεδίωξαν τη διατήρηση της πολυμορφίας και την επίτευξη μίας ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Το ΣΑΚΧ έχει τρεις βασικούς στόχους, οι οποίοι ακολουθούν τη γενική προσέγγιση που καθορίστηκε στην άτυπη συνάντηση της Λειψίας (1994):

- την οικονομική και κοινωνική συνοχή,
- την αειφόρο ανάπτυξη,
- την ισορροπημένη ανταγωνιστικότητα στον ευρωπαϊκό

Ως μη δεσμευτικό νομικά κείμενο αποτέλεσε απλώς ένα πλαίσιο πολιτικής για τη συνεργασία μεταξύ των τομεακών πολιτικών που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο χώρο, καθώς και μεταξύ των Κρατών - Μελών, των περιφερειών και των πόλεων τους⁷⁶. Οι κατευθύνσεις και προτεραιότητές του ενσωματώθηκαν αργότερα σχεδόν αυτούσιες στο Ν.2742/99.

⁷⁵ Δ. Φιλιππίδης, «Η πολεοδομία στην Ελλάδα», στο «Ελλάδα, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα», επιμ. Σ. Κονταράτος, W. Wang, Prestel, Μόναχο-Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 2000

⁷⁶ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ, «Η ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ», Μάρτιος 2005

Γ' ΚΠΣ 2000-2006

- Άξονας 1: Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και προώθηση της απασχόλησης
- Άξονας 2: Μεταφορές (οδικές, σιδηρόδρομοι, λιμάνια, αεροδρόμια, αστικές μεταφορές)
- Άξονας 3: Βελτίωση ανταγωνιστικότητας με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη (μεταποίηση-υπηρεσίες, τεχνολογική και ερευνητική βάση, τουρισμός, ενέργεια-φυσικοί πόροι)
- Άξονας 4: Αγροτική ανάπτυξη και αλιεία
- Άξονας 5: Ποιότητα ζωής (περιβάλλον και φυσική κληρονομιά)
- Άξονας 6: Κοινωνία της πληροφορίας
- Άξονας 7: Περιφερειακή ανάπτυξη

Η πρώτη θεσμοθέτηση του χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα έγινε με την ψήφιση του ν. 360 του 1976, που όπως είδαμε είχε αδρανοποιηθεί. Η ανάγκη για ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο το οποίο να προωθεί την ολοκληρωμένη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού χώρου με τρόπο ανταγωνιστικό, σε συνδυασμό με την αναβίωση της συζήτησης για την χωροταξία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, οδήγησαν τη χώρα μας στη διαμόρφωση σχετικού νομοσχεδίου το 1995, που πήρε τελικά μορφή νόμου το 1999. Για άλλη μια φορά το ανώτερο επίπεδο σχεδιασμού θεσμοθετείται εκ των υστέρων, για ακόμη μια φορά το γενικό έπεται του ειδικού.

• **N.2742/99 Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη**

«Σκοπός του νόμου αυτού είναι η θέσπιση θεμελιωδών αρχών και η θεσμοθέτηση σύγχρονων οργάνων, διαδικασιών και μέσων άσκησης χωροταξικού σχεδιασμού που προωθούν την αειφόρο και ισόρροπη ανάπτυξη, κατοχυρώνουν την παραγωγική και κοινωνική συνοχή, διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος στο σύνολο του εθνικού χώρου και στις επί μέρους ενότητες του και ενισχύουν τη θέση της χώρας στο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο.»

Ο Ν. 2742/99 ορίζει τους στόχους του χωροταξικού σχεδιασμού,

- προστασία περιβάλλοντος,
- ισόρροπη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και
- οικονομική και κοινωνική συνοχή,

θεσπίζει τα όργανα του χωροταξικού σχεδιασμού,

- Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης,
- Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,

καθώς και τα μέσα του χωροταξικού σχεδιασμού

- ο Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης,
- ο Ειδικά Πλαίσια
- ο Περιφερειακά Πλαίσια

Τέλος, ορίζονται μηχανισμοί εφαρμογής, ελέγχου και υποστήριξης του χωροταξικού σχεδιασμού

- ο Περιοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (Π.Ο.Α.Π.Δ.),
- ο Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων (Π.Ε.Χ.Π),
- ο Σχέδια Ολοκληρωμένων Αστικών Παρεμβάσεων (Σ.Ο.Α.Π.)

Το **Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης** αποτελεί τη βάση αναφοράς για το συντονισμό και την εναρμόνιση των επί μέρους πολιτικών, προγραμμάτων και επενδυτικών σχεδίων του Κράτους και όλων των βαθμίδων αυτοδιοίκησης που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στη συνοχή και ανάπτυξη του εθνικού χώρου και καθορίζει τις βασικές κατευθύνσεις για:

- ο τη χωρική οργάνωση των κύριων εθνικών πόλων και αξόνων ανάπτυξης, καθώς και των διεθνών και διαπεριφερειακών εισόδων-πυλών και συνδέσεων της χώρας,
- ο τη χωρική διάρθρωση των στρατηγικής σημασίας δικτύων υποδομών και μεταφορών, καθώς και των κόμβων διευρωπαϊκής ακτινοβολίας,
- ο τη χωρική διάρθρωση, εξειδίκευση και συμπληρωματικότητα των παραγωγικών τομέων,
- ο το ρόλο των μητροπολιτικών και λοιπών σημαντικών αστικών κέντρων και τη σχέση με την ενδοχώρα τους, τη χωρική διάρθρωση του αστικού δικτύου, καθώς και τη χωρική οργάνωση και ανάπτυξη του ορεινού, αγροτικού, παράκτιου και νησιωτικού χώρου και άλλων κρίσιμων περιοχών του εθνικού χώρου,

- ο τη διατήρηση και ανάδειξη της ποικιλομορφίας της υπαίθρου, τη συνετή διαχείριση των φυσικών πόρων, καθώς και τη διατήρηση, ανάδειξη και προστασία της εθνικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
- ο τη γεωγραφική ανασυγκρότηση της χώρας με σκοπό τη δημιουργία βιώσιμων διοικητικών και αναπτυξιακών ενοτήτων σε διαπεριφερειακό επίπεδο.

Τα **Ειδικά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης** «... αποτελούν σύνολα κειμένων ή και διαγραμμάτων... που αναθεωρούνται ανά πενταετία ... και με τα οποία εξειδικεύονται ή και συμπληρώνονται οι κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου ... που αφορούν την ανάπτυξη και οργάνωση του εθνικού χώρου».

Ειδικότερα τα ΕΠΧΣΑΑ αφορούν:

- ο τη χωρική διάρθρωση ορισμένων τομέων ή κλάδων παραγωγικών δραστηριοτήτων εθνικής σημασίας,
- ο τη χωρική διάρθρωση των δικτύων και υπηρεσιών τεχνικής, κοινωνικής και διοικητικής υποδομής εθνικού ενδιαφέροντος, με εξαίρεση τα δίκτυα και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, καθώς και τη χωρική κατανομή των υποδομών γνώσης και καινοτομίας,
- ο ορισμένες ειδικές περιοχές του εθνικού χώρου και ιδίως τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές, τις ορεινές και προβληματικές ζώνες, τις περιοχές που υπάγονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκές συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ενότητες του εθνικού χώρου που παρουσιάζουν κρίσιμα περιβαλλοντικά, αναπτυξιακά και κοινωνικά προβλήματα.

Τα **Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης** «...καταρτίζονται για κάθε περιφέρεια της χώρας και αποτελούν σύνολα κειμένων ή και διαγραμμάτων ... που εναρμονίζονται με τις κατευθύνσεις του Γενικού και των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και εξειδικεύουν και συμπληρώνουν τις βασικές προτεραιότητες και επιλογές τους με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των διαδικασιών χωροταξικού σχεδιασμού και επιλογών χωρικής ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο». Με τα ΠΠΧΣΑΑ:

- καταγράφεται και αξιολογείται η θέση της περιφέρειας στο διεθνή και ευρωπαϊκό χώρο, ο ρόλος της σε εθνικό επίπεδο και σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες και οι λειτουργίες διαπεριφερειακού χαρακτήρα που έχει ή μπορεί να αναπτύξει,
 - καταγράφονται και αξιολογούνται οι παράγοντες εκείνοι που επηρεάζουν τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διάρθρωση του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας,
 - αποτιμώνται οι χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και προγραμμάτων στο επίπεδο της περιφέρειας και
 - προσδιορίζονται, με προοπτική δεκαπέντε (15) ετών, οι βασικές προτεραιότητες και οι στρατηγικές επιλογές για την ολοκληρωμένη και αειφόρο ανάπτυξη του χώρου στο επίπεδο της περιφέρειας, οι οποίες θα προωθούν την ισότιμη ένταξη της στον ευρύτερο διεθνή, ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο.
- **Υ.Α. 10788/2004 «Έκδοση Πολεοδομικών Σταθεροτύπων ...»**

Μετά από 3 χρόνια ισχύος του Ν.2508/97 εγκρίθηκαν οι προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών που προβλέπει ο νόμος, καθώς και το απαραίτητο χαρτογραφικό και τοπογραφικό υπόβαθρό στις με την Απφ 9572/1845/2000. Αντίστοιχα μόλις το 2004, δηλαδή 7 χρόνια μετά, εγκρίθηκαν τα πολεοδομικά σταθερότυπα (standards) που συνοδεύουν το νόμο. Στο τεύχος αυτό περιλαμβάνονται τα ανώτατα όρια πυκνοτήτων και κορεσμού, επαναλαμβάνονται τα σταθερότυπα του ΥΧΟΠ, και παρουσιάζονται υποδείγματα για το σχεδιασμό συγκεκριμένων χώρων.

Η αλλαγή της χλιετίας σηματοδοτείται για τον αναπτυξιακό και χωρικό σχεδιασμό από δύο πολύ σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 που πλέον κατοχυρώνει ρητά την αρχή της αειφόρου ανάπτυξης. Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας κατά την ερμηνεία του άρθρου 24 του Συντάγματος, που αναφέρεται στην χωροταξία και πολεοδομία, αποφάνθηκε ότι ο κοινός νομοθέτης και η διοίκηση (ΥΠΕΧΩΔΕ κλπ.) πρέπει να κάνουν τέτοιες παρεμβάσεις στο χώρο μέσω του σχεδιασμού, ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα και ανάπτυξη των οικισμών της χώρας και να βελτιώνονται ή τουλάχιστον να μη χειροτερεύουν οι όροι διαβίωσης των πολιτών. Με βάση τη γενική αυτή αρχή ερμηνείας του Συντάγματος το Ε' Τμήμα του δικαστηρίου αυτού εξέδωσε σημαντικές αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις που αφορούν την πολεοδομία και

χωροταξία και βάζει φραγμούς σε διάφορες αυθαίρετες ενέργειες της εκτελεστικής εξουσίας⁷⁷ και των ιδιωτών όπως:

«Το κράτος έχει υποχρέωση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να προχωρήσει σε χωροταξικό σχεδιασμό και δεν αρκούν ορισμένα υπόκατάστατα τέτοιου σχεδιασμού ως λ.χ. οι ΖΟΕ», αλλά και: «Οποιοδήποτε αυθαίρετο κτίσμα μέσα σε δάσος ή δασική έκταση είναι παράνομο και πρέπει να κατεδαφίζεται αμέσως.» Παράλληλα σε πολεοδομικό επίπεδο η έξοδος από το καθεστώς μερικής επιστράτευσης του '74 και η αναδιοργάνωση της εθνικής άμυνας επιτρέπει την αποδέσμευση σημαντικών επιταγμένων εκτάσεων στον αστικό και περιαστικό χώρο δίνοντας στους νεοσύστατους δήμους τη δυνατότητα να αναπτύξουν προγράμματα πνοής για τις ασφυκτιούσες πόλεις.

Το άλλο σημαντικό γεγονός είναι η νομισματική ενοποίηση που επιταχύνει τις διαδικασίες κοινής οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη και παρέχει νέες προοπτικές για τις επενδύσεις και τη κινητικότητα κεφαλαίου και εργαζομένων. Μέσα από τις κατευθυνόμενες χρηματοδοτήσεις τόσο των ΚΠΣ, όσο και των άλλων προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, ασκείται μια *de facto* χωροταξική πολιτική, που επηρεάζει άμεσα την οργάνωση του εθνικού και περιφερειακού χώρου της Ελλάδας. Η πολιτική αυτή για την περίοδο 2007 - 2013 θα ακολουθήσει τις κατευθύνσεις της 3ης Έκθεσης για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή. Η «Πολιτική Συνοχής» καθίσταται ουσιαστικά ο κυρίαρχος στόχος της Ευρωπαϊκής πολιτικής⁷⁸ δεδομένης και της τελευταίας διεύρυνσης με τα 10 νέα μέλη (Κύπρος, Μάλτα, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ουγγαρία, Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία). Η περίοδος αυτή κλείνει με την συνυπογραφή της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα το 2005, που όμως δεν έχουν ακόμα αποδεχτεί όλες οι χώρες της Ένωσης.

⁷⁷ Α. Αραβαντινός, «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997

⁷⁸ Λ. Βασενχόβεν, διάλεξη «Πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση Και Στην Ελλάδα», Πρόγραμμα Διατμηματικών Μεταπτυχιακών Σπουδών Εξειδίκευσης, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών - ΕΜΠ.

Γ. Επίλογος

Η ελληνική περίπτωση αποτελεί αν όχι την πιο ακραία, πάντως μια αρκετά σκληρή εκδοχή υποταγής των χωρικών επιλογών στις δυνάμεις της αγοράς, μεταξύ του συνόλου των δυτικο-ευρωπαϊκών χωρών και σε σύγκριση, ακόμα και με τις ΗΠΑ⁷⁹. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της έντονης αδυναμίας της ρυθμιστικής διάστασης των χωρικών πολιτικών αποτελούν η εξαιρετικά περιορισμένη χρήση σχεδίων χρήσεων γης (τόσο στις πόλεις όσο και στην ύπαιθρο), η έλλειψη, μέχρι σήμερα, θεσμοθετημένων χωροταξικών σχεδίων σε περιφερειακό επίπεδο, και οι δυνατότητες δόμησης εκτός σχεδίου. Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 80 μόνο το 52% των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων είχε εφαρμοστεί, ενώ μέχρι το 2000 μόλις το 6% του εξωαστικού χώρου στην Ελλάδα καλύπτεται από θεσμοθετημένα σχέδια χρήσεων γης κι αυτό είναι προϊόν των τελευταίων 15 χρόνων.

Η χωροταξική και η πολεοδομική πολιτική χαρακτηρίζονται από ορισμένα δομικά χαρακτηριστικά που, στην πλειονότητά τους, παρέμειναν σταθερά στο σύνολο της μεταπολεμικής περιόδου. Οι περιοδοί με τις σημαντικότερες αλλαγές στη χωροταξία και την πολεοδομία είναι η προσπάθεια μεταρρύθμισης, κατά τη δεκαετία 1975-85, που τελικά απέτυχε στους περισσότερους στόχους της αλλά άφησε μια μεγάλη θεσμική παρακαταθήκη, κυρίως με τους νόμους 947/79, 1337/83 και 1650/86. Κατά την η περίοδο μετά το 1990 και μάλιστα τελευταία έχουν υπάρξει ορισμένα σημαντικά νέα στοιχεία, με κυριότερα την σημαντική αύξηση των δημόσιων (κυρίως Ευρωπαϊκής προέλευσης) πόρων που κατευθύνονται σε επενδύσεις προστασίας του περιβάλλοντος και τις αλλαγές στο θεσμικό τοπίο (που ωστόσο δεν έχουν οδηγήσει ακόμα σε εκτεταμένες εφαρμογές)⁸⁰ και τη ψήφιση των Ν.2508/97 και Ν.2742/99 που ολοκληρώνουν το θεσμικό πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού.

⁷⁹ Οικονόμου Δ. (2000). «Η περιβαλλοντική διάσταση της πολεοδομικής πολιτικής στη μεταπολεμική Ελλάδα», στο: Μοδινός Μ. (επιμ.) «Βιώσιμες Πόλεις» ΔΙΠΕ - Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήμιο 2000,

⁸⁰ Οικονόμου Δ., Πετράκος Γ. (1999). «Πολιτικές αστικής ανάπτυξης και πολεοδομικής οργάνωσης στην Ελλάδα», στο: Οικονόμου Δ., Πετράκος Γ. «Η ανάπτυξη των Ελληνικών πόλεων. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάλυσης και πολιτικής». Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας-Εκδόσεις Gutenberg, Βόλος.

Ειδικά το ΓΠΧΣΑΑ εντάσσει την αναγκαιότητα χωροταξικού σχεδιασμού, σε ευρωπαϊκά και παγκόσμια δεδομένα, καθώς υπάρχουν επιρροές από τις αποφάσεις της Παγκόσμιας Διάσκεψης του Ρίο (1992, Agenda 21) αλλά και από το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου. Έτσι, ξεφεύγει από τα όρια της Ελλάδας και αποδίδει την υλοποίησή του στην αναγκαιότητα συμπόρευσης με τις τρέχουσες ανάγκες στο παγκόσμιο στερέωμα. Η τάση αυτή διαφαίνεται και στην προτροπή για χωρική οργάνωση του ελληνικού χώρου και την ανάπτυξη διασυνοριακών συνδέσεων, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της χώρας στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο⁸¹.

Η οικιστική δραστηριότητα επεκτείνεται γύρω από τα μεγάλα αστικά κέντρα, στον περιαστικό χώρο. Η συνέχεια του φαινομένου της αυθαιρέτης δόμησης κατά τη διάρκεια της ιστορίας της ελληνικής οικιστικής ανάπτυξης, δεν αναιρείται από το γεγονός της ύπαρξης ενός πολύπλοκου θεσμικού κανονιστικού πλαισίου, στο βαθμό που στη πράξη η εφαρμογή του πλαισίου αυτού παρέμεινε εξαιρετικά περιορισμένη.

Η αδυναμία ελέγχου της αυθαιρεσίας (που αντίθετα υπήρξε ο κύριος πραγματικός κατευθυντήριο μηχανισμός της οικιστικής ανάπτυξης και που εξελίχθηκε σε μια από πολλές απόψεις μη-βιώσιμη κατεύθυνση) είναι μια μόνο από τις εκδηλώσεις του προβλήματος,⁸² του σχεδιασμού. Οι εμπειρίες πάντως της εκ των υστέρων νομιμοποίησης και «αξιοποίησης» αφορούν σε όλες τις κατηγορίες και σε όλες τις ιστορικές περιόδους ως σήμερα. Με αυτή την οπτική, είναι δύσκολο να μιλήσουμε για «*παραβατικότητα των αυθαιρετούντων*», όταν η γενική αίσθηση είναι ότι αυτές οι πρακτικές ουσιαστικά *επιβραβεύονται*⁸³ από το κεντρικό κράτος.

⁸¹ Μ. Χαϊνταρλής- Α. Λιαπής - Π. Πλατανιάς, «το γενικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφορικού αναπτύξης. Ο στρατηγικός και πολιτικός του χαρακτήρας», Μάρτιος 2004,

⁸² Οικονόμου Δ., Πετράκος Γ. (1999). «Πολιτικές αστικής ανάπτυξης και πολεοδομικής οργάνωσης στην Ελλάδα», στο: Οικονόμου Δ., Πετράκος Γ. "Η ανάπτυξη των Ελληνικών πόλεων. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάλυσης και πολιτικής". Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας-Εκδόσεις Gutenberg, Βόλος.

⁸³ Μ. Μαντουβαλου - Ε. Μπαλλά, «Ο (μη;) σχεδιασμός του αστικού χώρου: κοινωνικοί προσδιορισμοί και πολιτικές διαστάσεις», Σεπτέμβριος 2003

Δ. Βιβλιογραφία

1. Αγγελίδης Μ. , «Χωροταξικός Σχεδιασμός :μαθήματα θεωρίας - η ελληνική εμπειρία»,εκδόσεις Συμμετρία, Αθήνα 1991
2. Αγγελίδης Μ., «Χωροταξικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1991.
3. Ανδρικοπούλου Ε. (επιμ.) - Κανκαλά Γ. , “Χωρικές επιπτώσεις των ευρωπαϊκών πολιτικών. Η ελληνική εμπειρία”, Θεσσαλονίκη 2000
4. Ανδρικοπούλου Ε. , «Περιφερειακή πολιτική στη Ελλάδα»,διάλεξη στα πλαίσια του μαθήματος “Χώρος και Οικονομία» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Μάιος 2005
5. Αραβαντινός Α., «Πολεοδομικός Σχεδιασμός», εκδ. Συμμετρία, Αθήνα 1997.
6. Βελέντζας Κ.- Καλογήρου Ν.- Καραγιάννη Σ.- Κατσικας Ηλ.- Παπαμίχος Ν.- Χατζηπροκοπίου Μ.- Χλωμούδης Κ., «Η κατοικία στην Ελλάδα - Κρίση των σχέσεων παραγωγής», κεφ.6 «Το θεσμικό πλαίσιο της μεταπολεμικής ανοικοδόμησης», εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1993.
7. Γερόλυπου Α. - Κανκούλα Κ., «Πολεοδομική Επέμβαση σε περιοχή κατοικίας», εκδ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1982.
8. Ευρωπαϊκή Ένωση , «Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου: Προς τη χωρική ισόρροπη και αειφόρο ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης», Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Λουξεμβούργο 1999.
9. Καρνάβου Ε. , «Εισαγωγή στον Πολεοδομικό Σχεδιασμό»,σημειώσεις για το 7ο εξάμηνο του ΤΑΤΜ
10. Μπαλάσης Ε. - Σαραντώνη Α., σημειώσεις για τη σύνταξη του «URBACT PROGRAMME, Urban policies in Greece», Urban II, Θεσσαλονίκη, Μάιος, 2004.
11. Μπαλάσης Ε., εισήγ. «Εφαρμόζοντας τα πρότυπα του χωρικού σχεδιασμού», 10 Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα, Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση, Θεσσαλονίκη Νοέμβριος 2004
12. Οικονόμου - Παπαμίχος, «Χωρικός σχεδιασμός μητροπολιτικών περιοχών», στο Γετίμης Π. - Κανκαλάς Γρ. (επιμ.), «Μητροπολιτική Διακυβέρνηση - Διεθνής εμπειρία και ελληνική πραγματικότητα», Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού - Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 2003.
13. Οικονόμου Δ., «Το θεσμικό πλαίσιο της χωροταξίας και οι περιπέτειές του», Αειχώρος, τόμος 1, τεύχος 1, 2002
14. Οικονόμου Δ., Πετράκος Γ. . «Πολιτικές αστικής ανάπτυξης και πολεοδομικής οργάνωσης στην Ελλάδα», στο Οικονόμου Δ., Πετράκος Γ. “Η ανάπτυξη των Ελληνικών πόλεων. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις αστικής ανάλυσης και πολιτικής”. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας-Εκδόσεις Gutenberg, Βόλος 1999.
15. Οικονόμου Δ.. «Η περιβαλλοντική διάσταση της πολεοδομικής πολιτικής στη μεταπολεμική Ελλάδα», στο: Μοδινός Μ. (επιμ.), “Βιώσιμες Πόλεις”, ΔΙΠΕ-Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήμιο 2000.
16. Οικονόμου, Δ., Πετράκος, Γ. (επιμ.), Η ανάπτυξη των ελληνικών πόλεων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας-Εκδόσεις Gutenberg, 1999.
17. Παπαπετροπουλος Α. , “Η νομολογιακή διαμόρφωση της έννοιας του ευρύτερου χωροταξικού σχεδιασμού”, 2005
18. Παπαπετροπουλος Α. , «Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θεσμικό πλαίσιο και στη νομολογία για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη». 2004
19. Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, «Η δυναμική της ανάπτυξης στην Κ. Μακεδονία», 1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφ. Κ.Μακεδονίας, Μ.Ο.Π. 1988)

20. Συλλογικότητα στην Αρχιτεκτονική, έκθεση «Η Αρχιτεκτονική της Καταστολής», Θεσσαλονίκη Ιούνιος 2003
21. Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων Και Χωροτακτών «Θέσεις για το σχέδιο του Γ.Π.Χ.Σ.Α.Α»
22. Φιλιππίδης Δ., «Η πολεοδομία στην Ελλάδα», Ελλάδα, Αρχιτεκτονική του 20ου αιώνα, επιμ. Σ. Κονταράτος, W. Wang, Prestel, Μόναχο-Λονδίνο-Νέα Υόρκη, 2000.
23. Φιλιππίδης Δ., "Για την ελληνική πόλη – μεταπολεμική πορεία και μελλοντικές προοπτικές", 1990

Νομοθεσία

1. ΥΑ10788/04 (ΦΕΚ 285/05-03-2004), «Πολεοδομικά Σταθερότυπα & Ανώτατα Όρια Πυκνοτήτων για την εκπόνηση ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ, ΠΜ.», ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, 2004.
2. Ν.947/79 «Περί οικιστικών περιοχών», Αθήνα, 1979
3. Ν.1337/83 «Οικιστικός Νόμος», ΥΧΟΠ, Αθήνα, 1983.
4. Ν.1337/83, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο – Προδιαγραφές, Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση, ΥΧΟΠ, Αθήνα, 1983.
5. Ν.1337/83, Πολεοδομικά Πρότυπα, Επιχείρηση Πολεοδομική Ανασυγκρότηση, ΥΧΟΠ, Αθήνα, 1983.
6. Ν.2508/97 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη», ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, 1997.
7. Ν.2742/99 «Χωροταξικός Σχεδιασμός και Αειφόρος Ανάπτυξη», ΥΠΕΧΩΔΕ, Αθήνα, 1999.

Ευρωπαϊκή Ένωση

1. European Commission , "The EU Compendium of spatial planning systems and policies", Luxembourg: OFPEC 1997.
2. European Commission, "The EU compendium of spatial planning systems and policies - GREECE", Regional Development Studies, Official Publications of The European Communities, Luxembourg 2000.

Internet

1. <http://www.minenv.gr/1/18/g1803.html>
2. <http://www.nomosphysis.org.gr/articles.php?>
3. <http://www.sepox.gr>